

—

DOGA – Declaración de Olmo Gómez Aldaz

Declaración personal para reconocimiento como víctima de vulneraciones de derechos humanos (Ley 9/2023 y Ley 20/2022)

Autor: Olmo Gómez Aldaz

Entidad: Plataforma de Víctimas de la Asociación María Madre de Bilbao

—

Versión: 1.1

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2025 (Tudela de Duero, Valladolid)

Nombre del documento:

DOGA_2025_DeclaracionPersonal_VictimaDDHH_v1.1.pdf

DOI de esta versión: [10.5281/zenodo.17385610](https://doi.org/10.5281/zenodo.17385610)

DOI de la serie (última versión): [10.5281/zenodo.17382526](https://doi.org/10.5281/zenodo.17382526)

—

“Declaración y reconstrucción documental de una identidad sustraída.”

—

Licencia: CC BY 4.0

© 2025 Olmo Gómez Aldaz

Este documento forma parte del archivo digital roboytraficobebes-spain (Zenodo).

Preámbulo jurídico y justificación de esta obra

La presente obra constituye el Informe Olmo Gómez Aldaz (IGOA) en el contexto de los hechos de **sustracción de menores, apropiación de identidad, desaparición forzada y tráfico de personas** cometidos durante **la dictadura** franquista y prolongados en el tiempo durante **la transición y la democracia**.

El objeto de esta declaración es dejar constancia documentada de un conjunto de vulneraciones graves y sistemáticas de derechos humanos sufridas desde mi nacimiento en 1971, con la finalidad, entre otras, de que el Estado reconozca formalmente mi condición de víctima conforme a los artículos 3, 4 y 6, y a la Disposición adicional quinta de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática.

I. Naturaleza y fundamento jurídico de los hechos

Mi caso se inscribe dentro de **una trama organizada de tráfico de menores** dirigida por la **Asociación María Madre de Bilbao**, entidad de carácter religioso inscrita oficialmente en 1969 durante la dictadura y bajo tutela eclesiástica, que actuó como red de adopciones ilegales con la connivencia de autoridades judiciales, médicas y religiosas.

En virtud de esa actuación:

- Se produjo mi **sustracción de identidad**, mediante la inscripción fraudulenta de nacimiento como “expósito” sin filiación conocida, vulnerando la Ley del Registro Civil de 1957.
- Se consumó mi **adopción irregular** en 1972 sin consentimiento de mi madre biológica ni intervención judicial válida, a través de una escritura notarial falsaria refrendada por la Junta de Protección de Menores de Vizcaya.

- **Se ocultó mi paradero y mi identidad durante más de cuatro décadas**, configurando un supuesto de desaparición forzada de persona menor de edad.
- **La Iglesia, el Estado franquista y sus estructuras administrativas** proporcionaron cobertura y legitimación moral y documental a la operación, configurando un caso de encubrimiento estatal y eclesiástico.

Estos hechos constituyen delitos de **sustracción de menores, desaparición forzada y tráfico de personas**, definidos como **crímenes de lesa humanidad**, imprescriptibles conforme al principio internacional de no prescripción recogido en el artículo 4 de la Ley 20/2022 y en los tratados internacionales ratificados por España.

II. Encaje en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática

De acuerdo con el marco normativo vigente, **mi caso se acoge a dos vías de reconocimiento previstas expresamente en la Ley:**

1. **Víctimas de sustracción de menores o desaparición forzada de niños y niñas**, contempladas en el **artículo 6 y la Disposición adicional quinta**, que amparan tanto los casos de motivación política o ideológica como aquellos vinculados a estructuras religiosas y pseudobenéficas amparadas por el régimen.
2. **Víctimas de vulneraciones de derechos por el aparato del Estado y la Iglesia** durante la dictadura y la transición, conforme a los **artículos 3 y 6**, en los que se reconocen las violaciones derivadas del control institucional sobre la moral, la familia y la filiación.

Mi adopción irregular de 1972, realizada bajo la tutela de una organización eclesiástica inscrita en el registro franquista, constituye un ejemplo paradigmático de esas prácticas y encaja plenamente en los supuestos de la ley.

III. Tipificación de las formas de victimización

La presente declaración describe y documenta una pluralidad de hechos que, en su conjunto, configuran un patrón sistemático de violación de derechos humanos. Su correspondencia con las categorías de victimización reconocidas por la Ley 20/2022 se sintetiza de la siguiente forma:

Tipo de victimización Encaje en el caso concreto

Tráfico de menores La Asociación María Madre de Bilbao actuó como una red de adopciones ilegales con mediación de autoridades eclesiásticas y tutela institucional.

Sustracción de identidad Se produjo mediante la inscripción fraudulenta como expósito y la posterior adopción plena sin consentimiento materno.

Desaparición forzada El paradero y la identidad del recién nacido fueron ocultados deliberadamente a su familia biológica durante más de cuatro décadas.

Encubrimiento estatal y eclesiástico Participación de jueces, médicos, notarios y órdenes religiosas amparadas por el Estado franquista, con destrucción posterior de expedientes judiciales.

Victimización prolongada Efectos psicológicos, sociales y jurídicos acreditados por informe pericial, con secuelas que perduran hasta la restitución judicial de la filiación en 2025.

IV. Alcance de la violación y persistencia del daño

El daño ocasionado no se limita al acto inicial de sustracción, sino que se **prolonga durante toda mi vida** como consecuencia de la falsificación de la identidad, la negación de los orígenes y el silencio institucional. Este proceso ha generado **una vulneración continuada del derecho a la verdad, a la identidad personal, a la familia y a la integridad moral**, reconocidos por la legislación nacional e internacional.

Las consecuencias de esa victimización se encuentran acreditadas mediante:

- **Pruebas biológicas de ADN** que confirman la hermandad biológica y la veracidad de la filiación natural (2010).
- **Informe pericial psicológico** que vincula mi estado con la sustracción y adopción irregular (2019).
- **Sentencias judiciales** que reconocen la filiación biológica y evidencian la falsedad documental de la adopción (Auto de 2024 y Sentencia firme de 2025).

La coexistencia actual de una filiación biológica restablecida con una filiación adoptiva aún vigente representa una situación **jurídicamente anómala**, que evidencia la necesidad de una reparación integral por parte del Estado.

V. Finalidad y sentido de esta declaración

La finalidad de esta obra es **documentar, visibilizar y fundamentar jurídicamente** los hechos constitutivos de mi victimización, con el propósito de:

1. Solicitar el **reconocimiento oficial** de mi condición de víctima de sustracción de menores, tráfico de personas, apropiación de identidad y adopción irregular.
2. Obtener la **inscripción y certificación** correspondientes en el Registro de Víctimas de la Ley 20/2022.

3. Contribuir a la **verdad histórica y colectiva** sobre las prácticas de sustracción de menores y falsificación de filiaciones en España, en especial las perpetradas por la Asociación María Madre de Bilbao.
4. Reafirmar la **imprescriptibilidad** de estos delitos y la obligación del Estado de reconocer y reparar a sus víctimas.

Los hechos aquí documentados encajan en las categorías definidas por el derecho internacional como desaparición forzada y sustracción de identidad, delitos imprescriptibles según el artículo 7 del Estatuto de Roma y los principios de Naciones Unidas sobre la lucha contra la impunidad. De acuerdo con el **artículo 7.1.i del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998)**, la desaparición forzada de personas —entendida como la privación de libertad seguida de la negativa a reconocer dicha privación o a revelar el paradero de la persona— constituye un **crimen de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptible**.

Asimismo, los **Principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad** (ONU, 2005) establecen que toda violación de esta naturaleza conlleva una **obligación permanente del Estado de investigar, reconocer y reparar**, y el **Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas** ha señalado que la sustracción y sustitución de identidad de menores, incluso bajo la apariencia de adopción, debe considerarse una **forma de desaparición forzada**. En consecuencia, la sustracción de mi identidad y la ocultación prolongada de mi origen biológico no pueden considerarse hechos prescritos ni cerrados, sino un **delito continuado y vigente** mientras la verdad no haya sido plenamente restituida y reconocida por el Estado.

Esta obra constituye, por tanto, una declaración formal de hechos y responsabilidades, presentada con carácter testimonial, jurídico y probatorio, en el ejercicio de mi derecho a la verdad, justicia y reparación, conforme al artículo 4 de la Ley 20/2022 y a los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Los capítulos que siguen desarrollan, en orden cronológico y probatorio, los hechos que sustentan esta declaración.

Prólogo

Yo, **Olmo Gómez Aldaz**, presento la siguiente declaración personal como víctima de **sustracción de identidad, adopción irregular, tráfico de menores y desaparición forzosa**, hechos cometidos durante la dictadura franquista y prolongados a lo largo de la transición y la democracia mediante el silencio institucional y eclesiástico.

Nací en **1971**, en plena dictadura, y mi identidad fue **alterada de manera deliberada** mediante una trama organizada que unía a la Iglesia y al Estado bajo la apariencia de beneficencia. Fui inscrito como *expósito*, con una filiación falsa, y entregado posteriormente a una familia ajena a través de una adopción irregular tramitada sin control judicial efectivo. Aquella operación fue ejecutada en el marco de la **Asociación María Madre de Bilbao**, entidad inscrita en el registro franquista y dirigida por Mercedes Herrán de Gras, cuya actividad ha sido documentada como una red sistemática de **sustracción de menores y falsificación de filiaciones**.

Esta declaración se formula en el marco de la **Ley 20/2022, de Memoria Democrática**, y de los principios de **verdad, justicia y reparación**, con el propósito de que el Estado reconozca formalmente mi condición de víctima de vulneraciones de derechos humanos.

No se trata de una simple narración personal, sino de un trabajo colectivo de búsqueda, análisis y reconstrucción histórica del que formo parte junto a mis compañeros y compañeras de la **Plataforma de Víctimas de la Asociación María Madre de Bilbao**, constituida oficialmente en **mayo de 2025**. Desde la Plataforma hemos emprendido una labor conjunta para **documentar, denunciar y difundir** las prácticas de **sustracción de menores, tráfico de personas y adopciones irregulares** promovidas por la Asociación María Madre y amparadas por las autoridades del Estado y de la Iglesia.

El presente documento se inscribe dentro de ese esfuerzo colectivo: no solo recoge mi experiencia personal, sino que forma parte de una investigación documental más amplia orientada a establecer la verdad y a construir una memoria común para todas las víctimas. Los resultados de estos trabajos se concretan en dos obras complementarias:

- **IAMM – Informe Asociación María Madre de Bilbao (2025)**, archivo integral de carácter jurídico-histórico sobre el funcionamiento y la responsabilidad institucional de la Asociación María Madre.

Depósito y preservación permanente: Zenodo, DOI: [10.5281/zenodo.17352587](https://doi.org/10.5281/zenodo.17352587)

- **Informe del blog AdoptadosBilbao.Blogspot.com (2025)**, estudio contextual y testimonial sobre la primera comunidad digital de víctimas vinculadas a dicha trama, cuya labor pionera permitió documentar y contrastar los patrones de actuación de la red de adopciones irregulares en Bilbao.

Depósito y preservación permanente: Zenodo, DOI: [10.5281/zenodo.17363916](https://doi.org/10.5281/zenodo.17363916)

Ambos documentos constituyen fuentes primarias de memoria democrática y contextualizan mi caso dentro de un sistema más amplio de violaciones estructurales de derechos humanos. El presente **informe IGOA** forma parte de ese conjunto probatorio y ofrece, desde la primera persona, la exposición de los hechos, las pruebas que los acreditan y las consecuencias vitales derivadas de medio siglo de ocultamiento y negación.

En **noviembre de 2024**, el **Juzgado de Pamplona** declaró su **falta de competencia funcional** para resolver sobre la nulidad de la adopción, señalando que la competencia correspondía al **Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Bilbao**. Posteriormente, en **mayo de 2025**, la **Audiencia Provincial de Navarra** dictó una **sentencia firme** que **restituye mi filiación biológica**, reconociendo a mis padres y a mi hermana de origen, y estableciendo la coexistencia provisional de ambas filiaciones —la biológica y la adoptiva— hasta la resolución definitiva sobre la nulidad de la adopción.

Esta obra no persigue revancha, sino reconocimiento. Su finalidad es contribuir a la reconstrucción de la verdad histórica y al establecimiento de un precedente de reparación institucional. Los hechos aquí expuestos acreditan que la sustracción de menores y la falsificación de identidades no fueron episodios aislados, sino parte de un sistema organizado que utilizó la moral y la ley como instrumentos de represión social.

El texto que sigue da forma a esa verdad documentada. Es una declaración pública y jurídica, una pieza de memoria individual y colectiva que reclama al Estado el

cumplimiento de su deber: reconocer, reparar y garantizar que hechos como éstos no vuelvan a repetirse.

1. Contexto y antecedentes familiares

Contexto

Navarra, y en particular Pamplona, fue uno de los territorios donde la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista dejaron una huella más profunda. En esta tierra, la guerra no fue tanto una confrontación entre ejércitos como una **depuración política y social**: desde el inicio del conflicto, las fuerzas sublevadas impusieron su dominio absoluto, eliminando toda disidencia y configurando una sociedad construida sobre el miedo, la obediencia y la moral impuesta por el régimen.

Las décadas posteriores consolidaron esa herencia. En la Navarra de los años sesenta aún sobrevivían los vencedores de la guerra, los viejos combatientes que habían luchado “por Dios y por España” contra la legalidad republicana. Muchos ocupaban cargos de responsabilidad o gozaban de reconocimiento social, especialmente en la capital, donde el catolicismo más conservador y el nacionalismo español convivían como pilares de un mismo poder. Pamplona, además, se había convertido en una de las principales sedes de influencia del Opus Dei, que proyectaba su autoridad sobre la vida política, social y educativa de la región, reforzando la alianza entre Iglesia y Estado como base moral del nuevo orden.

En ese contexto de control ideológico y represión moral se consolidó también una de las **formas más perversas de violencia estructural del franquismo: la sustracción de bebés y la manipulación de la filiación**. Lo que en los primeros años de la dictadura había comenzado como una estrategia de castigo político —arrebatar los hijos a las presas republicanas o a las mujeres señaladas por su “desafección al régimen”— se transformó, con el tiempo, en un sistema institucionalizado de represión moral y social.

El psiquiatra militar **Antonio Vallejo-Nájera**¹, jefe de los Servicios de Psicología del Ejército franquista, fue el principal ideólogo de esa política de depuración biológica y

¹ Referencias bibliográficas

- **Vallejo-Nájera, Antonio** (1937). *Eugenesis de la hispanidad y regeneración de la raza*. Burgos: Editorial Nacional. Obra programática escrita durante la guerra, donde formula la idea de una “higiene racial” española frente al marxismo y justifica la depuración política como regeneración moral.

moral. En obras como *Eugenesia de la hispanidad y regeneración de la raza* (1937), *Psiquismo del fanatismo marxista* (1939) y *Divagaciones intrascendentes sobre el amor, la familia y la eugenesia* (1940), postuló la existencia de un supuesto “*gen rojo*”² que explicaría la tendencia hereditaria al marxismo y al republicanismo. Según su doctrina, esa “enfermedad moral” debía ser extirpada para preservar la pureza espiritual de la nueva España. Desde esa visión **eugenésica y pseudocientífica**, se legitimó la **separación forzosa de madres e hijos** en cárceles, inclusas y centros religiosos, bajo el pretexto de salvar a los niños de la “degeneración moral” de sus progenitoras.

Durante las décadas siguientes, esa práctica dejó de aplicarse solo como castigo político y se convirtió en un **mecanismo de control moral y social**. Mujeres solteras, pobres o consideradas “indignas” de criar a sus hijos fueron sometidas al mismo patrón de despojo, encubierto por la caridad religiosa y sostenido por médicos, jueces, monjas y funcionarios. El robo de bebés se normalizó como una herramienta silenciosa de disciplina social: una violencia legalizada que combinaba la represión política con la imposición moral del catolicismo más conservador.

Navarra, profundamente clerical y con fuerte presencia institucional de la Iglesia, fue uno de los espacios donde ese sistema encontró terreno fértil. Clínicas, maternidades y asociaciones de beneficencia funcionaban como **engranajes locales de una maquinaria estatal y eclesiástica** que actuaba con total impunidad. En ese entorno, donde la obediencia se confundía con la virtud y la moral sustituía a la justicia, nacer implicaba también el riesgo de ser arrebatado.

-
- **Vallejo-Nájera, Antonio** (1939). *Psiquismo del fanatismo marxista. Investigaciones psicológicas en prisioneros marxistas*. Burgos: Publicaciones del Servicio de Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros. Texto clave donde desarrolla la teoría del “*gen rojo*”, afirmando que el marxismo es una degeneración hereditaria que anula el sentido ético y debe ser extirpada del cuerpo social.
 - **Vallejo-Nájera, Antonio** (1940). *Divagaciones intrascendentes sobre el amor, la familia y la eugenesia*. Madrid: Editorial Morata. Ensayo donde amplía su visión sobre la familia como instrumento del Estado y legitima la intervención pública sobre la maternidad para garantizar la “salud moral” de la nación.

² La denominada teoría del “*gen rojo*”, formulada por Vallejo-Nájera en el contexto de la guerra, sirvió de base ideológica para justificar la separación sistemática de madres e hijos en cárceles, inclusas y centros religiosos. Bajo la premisa de “salvar” a los niños de la supuesta degeneración moral hereditaria del marxismo, el Estado y la Iglesia desarrollaron políticas de control sobre la filiación que derivaron en la apropiación y el robo masivo de bebés, primero como castigo político y, posteriormente, como mecanismo de control social y moral.

Fue en esa España —en esa Navarra que aún respiraba el miedo heredado de la guerra— donde tiene lugar mi nacimiento y mi historia.

Mi familia paterna

Mi familia paterna procedía de Castilla. **Mi abuelo, Ántimo Gómez Perdiguero (1911–1997)**, natural de **Solduengo (Burgos)**, y **mi abuela, María del Carmen Fernández España (1922–2020)**, nacida en **Quintana del Puente (Palencia)**, representaban el perfil de una familia profundamente identificada con el **ideario nacionalcatólico del régimen franquista**.

La trayectoria de **mi abuelo** se encuentra documentada en diversas publicaciones oficiales del **Boletín Oficial del Estado (BOE)** y del **Diario Oficial del Ministerio del Ejército**, que acreditan su carrera militar y civil dentro del franquismo. En el *Diario Oficial del Ministerio del Ejército* de **24 de enero y 15 de marzo de 1942** figura como **teniente del Regimiento de Infantería n.º 75 de Melilla**, en activo y admitido al **curso preparatorio de la Escuela Politécnica del Ejército**. En el *Boletín Oficial del Estado* de **6 de octubre de 1964** aparece la corrección de su nombre como **“Ántimo Gómez Perdiguero, comandante de Infantería”**, confirmando su rango y su destino en **Pamplona**. Finalmente, el *Boletín Oficial del Estado* de **29 de abril de 1981** dispone su **baja por edad reglamentaria como coronel honorario de Infantería**, adscrito al **Ministerio de Justicia** y destinado en la **Fiscalía de la Audiencia Territorial de Pamplona**.

Su hoja de servicios refleja la evolución de una carrera marcada por la fidelidad al régimen y por la estabilidad institucional de los oficiales formados en la guerra. Fue **combatiente en la Guerra Civil** y posteriormente **integrante de la División Azul**, donde sirvió en el frente del Este durante la Segunda Guerra Mundial, formando parte del contingente español enviado en apoyo del ejército alemán. Esa participación reforzó su reputación como militar de confianza y consolidó su posición dentro del aparato estatal franquista.

El matrimonio formado por **mis abuelos, Ántimo Gómez Perdiguero y María del Carmen Fernández España**, tuvo **cuatro hijos entre 1948 y 1956: María del Carmen (1948), José Ramón (1949), Javier (1951) y Fernando (1956)**. La familia encarnaba el

modelo social promovido por la moral oficial del régimen: numerosa, católica y cohesionada en torno a la figura del padre militar, símbolo del orden, la autoridad y la lealtad al Estado.

Mi padre, José Ramón Gómez Fernández, segundo de los cuatro hermanos, creció en ese ambiente de disciplina y fe, bajo la fuerte influencia del catolicismo social y la educación religiosa. Cursó sus estudios en los **centros jesuitas de Pamplona**, donde recibió una formación basada en la obediencia, el mérito académico y la moral católica. Posteriormente continuó su educación superior en la **Universidad de Deusto (San Sebastián)** —entonces denominada **Universidad de Augusto**—, también dirigida por la **Compañía de Jesús**, donde completó su formación universitaria.

La trayectoria de mi padre se desarrolló dentro del mismo entramado institucional y moral en el que su propio padre había construido su carrera: un entorno de **estabilidad económica, prestigio social y rígida jerarquía patriarcal**. Años después, su vida quedaría marcada por los acontecimientos que dieron origen a esta historia, pues es **él quien figura como mi padre biológico**.

Mi familia materna

Mi **familia materna** pertenecía a un estrato muy distinto al de mi familia paterna. **Mi abuela, Martina Iarregui Iriarte (1911–1995)**, procedía de **Beramendi**, un pequeño pueblo del norte navarro donde el **euskera era la lengua materna** y la vida giraba en torno al trabajo agrícola y a la comunidad rural. **Mi abuelo, Esteban Aldaz Uranga (1910–1995)**, era **funcionario caminero**, uno de aquellos empleados públicos que mantenían abiertas las carreteras de montaña incluso en los inviernos más duros. Ambos representaban el rostro más modesto y laborioso de la Navarra interior: una familia numerosa —**diez hijos**— sostenida por el esfuerzo diario y por la esperanza de que la educación y el trabajo urbano ofrecieran a sus descendientes un futuro mejor.

Los hijos del matrimonio **Aldaz-Iarregui** fueron, por orden de nacimiento: **Rafael (1936)**, **Teresa (1938)**, **Ángel Mari (1940)**, **Ramón (1942)**, **José María (1944)**, **Miguel (1946)**, **José Manuel (1946, su hermano gemelo)**, **Micaela (1950)**, **Delia (1952)** y **Alberto (1954)**. Aquella extensa prole encarnaba el espíritu de las familias trabajadoras

de la posguerra: unidas, austeras y sostenidas por un profundo sentido de solidaridad frente a la precariedad y la jerarquía social del franquismo.

En **1965**, mi familia materna se trasladó a **Pamplona**, siguiendo la corriente de emigración interior que llevó a muchas familias rurales a las ciudades en busca de empleo y de una vida más estable. Vivían con modestia, sometidos a las limitaciones económicas y morales del régimen, pero animados por una gran dignidad y una firme voluntad de progreso. En ese entorno sencillo y trabajador creció **mi madre, Micaela Aldaz Iarregui**, una mujer que desde joven aprendió el valor del esfuerzo y la independencia.

De la **unión de esos dos mundos tan opuestos** —el de los vencedores del régimen y el de los humildes que sobrevivían en su sombra— nacería la historia de mis padres. Ambos crecieron en ese clima de represión y desigualdad, y ambos, desde su juventud, reaccionaron frente a él. A finales de los años sesenta, en **Pamplona**, se incorporaron a la **militancia clandestina comunista**, en organizaciones distintas: **mi padre, de orientación trotskista**, y **mi madre, de línea maoísta**, pero movidos por un mismo impulso de rebeldía moral y política. Aquella militancia, nacida del deseo de libertad y justicia social, marcaría profundamente sus vidas y explicaría el origen de la tragedia que habría de seguir.

Este **contexto histórico y familiar** resulta esencial para comprender el entramado de poder, miedo y silencio que haría posible, pocos años después, la **sustracción y falsificación de mi identidad**, que determinaría el curso entero de mi vida.

Trayectoria militar de Antimo Gómez

Perdiguero

La trayectoria de Antimo Gómez Perdiguero, abuelo paterno de Olmo Gómez Aldaz, se encuentra documentada en diversas publicaciones oficiales del Boletín Oficial del Estado (BOE) y del Diario Oficial del Ministerio del Ejército, que acreditan su carrera militar y civil dentro del régimen franquista.

Referencias documentales

- *Diario Oficial del Ministerio del Ejército*, núm. 18 (24 de enero de 1942), p. 213; y núm. 61 (15 de marzo de 1942), p. 784.
Consta Ántimo Gómez Perdiguero como teniente del Regimiento de Infantería n.º 75 de Melilla, en activo y admitido al curso preparatorio de la Escuela Politécnica del Ejército.
- *Boletín Oficial del Estado*, núm. 240 (6 de octubre de 1964), p. 13 456.
Se corrige su nombre a “Ántimo Gómez Perdiguero, Comandante de Infantería”, confirmando su rango y destino en Pamplona.
- *Boletín Oficial del Estado*, núm. 103 (29 de abril de 1981), p. 9 873.
Se dispone su baja por edad reglamentaria como Coronel Honorario de Infantería, adscrito al Ministerio de Justicia y destinado en la Fiscalía de la Audiencia Territorial de Pamplona.

Síntesis biográfica

Ántimo Gómez Perdiguero inició su carrera militar en **Navarra**, combatiendo en el **Frente Norte** durante la **Guerra Civil española** (1936–1939) como **oficial del Ejército de Tierra** integrado en las fuerzas sublevadas. Tras el conflicto, su trayectoria continuó en la **División Azul**, donde sirvió en el **frente del Este** durante la **Segunda Guerra Mundial**, formando parte del contingente español enviado en apoyo del ejército alemán.

Concluida su participación en la División Azul, fue destinado en la **posguerra a Melilla**, donde figura en 1942 como **teniente del Regimiento de Infantería n.º 75**, en activo y admitido al curso preparatorio de la **Escuela Politécnica del Ejército**. En los años siguientes ascendió sucesivamente hasta alcanzar el rango de **comandante de Infantería**, destino que desempeñó en **Pamplona** a partir de 1964, según consta en el *Boletín Oficial del Estado*.

Finalmente, en **1981**, el BOE dispone su **baja por edad reglamentaria como coronel honorario de Infantería**, adscrito al **Ministerio de Justicia** y destinado en la **Fiscalía de la Audiencia Territorial de Pamplona**.

La carrera de Ántimo Gómez Perdiguero ilustra la continuidad del personal militar franquista desde la guerra hasta la etapa democrática, su fidelidad institucional y su

integración plena en el aparato militar y civil del régimen. Su figura permite contextualizar el entorno social y moral en el que se formó la siguiente generación de la familia Gómez Fernández.

2. Nacimiento, Sustracción, Tráfico y Adopción Irregular

El encuentro de mis padres

Según el testimonio directo del padre biológico de Olmo —relato que él le transmitió cuando se conocieron en 2010–2011—, ambos progenitores se conocieron durante el verano de 1970, en unas piscinas públicas en Pamplona. Los dos militaban en la clandestinidad contra la dictadura: él, **José Ramón Gómez Fernández (1949–2025)**, en un grupo trotskista; y ella, **Micaela Aldaz Ilarregui (“Miki”, 1950–1989)**, en una organización de línea maoísta.

Iniciaron una relación sentimental que se mantendría, con idas y venidas, a lo largo de toda su vida, apoyada entonces en su coincidencia política y en su rechazo compartido a la represión del régimen.

En **noviembre de ese año**, el padre residía como estudiante en Donostia, cursando su último año de Ciencias Empresariales en la **Universidad de Deusto (de los PP. Jesuitas)**. Antes, mi madre, tras dificultades con su familia, había huido a **París con el pasaporte de su hermana**, desde donde regresó a España, en concreto a **Donostia**, para estar con él. **Ella, con 20 años, era aún menor de edad**. Trabajaba como empleada doméstica en régimen de interna en casas particulares.

Su relación se mantenía en secreto dentro de círculos clandestinos, con las precauciones propias de la época y la circunstancia. En ese contexto de clandestinidad y riesgo, ella quedó embarazada. Ese hecho —concebido en una relación afectiva estable pero forzosamente oculta— marcaría el curso posterior de los acontecimientos.

El embarazo y la clandestinidad

El embarazo llegó a comienzos del invierno de 1970, cuando ambos vivían en Donostia, bajo una doble amenaza: la persecución política por su militancia y la condena moral que

la sociedad franquista imponía sobre las mujeres jóvenes solteras embarazadas. En aquel contexto, **la maternidad fuera del matrimonio era considerada y perseguida como un delito más, además de una deshonra**; la moral católica y las leyes civiles coincidían en castigar socialmente ese hecho, negando a las mujeres toda autonomía sobre su cuerpo o sobre el futuro de sus hijos.

La situación personal de **Miki** era especialmente vulnerable. Con apenas veinte años, sin familia cercana que la apoyara y trabajando como interna, sabía que si se hacía visible su embarazo perdería el empleo y quedaría sin medios de subsistencia. A esto se sumaba el peligro añadido de su militancia clandestina. Su entorno político estaba bajo vigilancia, y cualquier detención podía arrastrar a otros compañeros.

En ese contexto de miedo y de aislamiento, **José Ramón** trató de asumir la situación, pero lo hizo desde la confusión y el miedo. Según relató años más tarde, lo primero que intentó fue convencer a Miki de interrumpir el embarazo, un **aborto clandestino**. Ella se negó con firmeza, decidida a seguir adelante a pesar de las dificultades. Desesperado, él buscó consejo en su entorno académico y recurrió a uno de sus profesores, un **sacerdote jesuita** de la **Universidad de Deusto**, en quien confiaba profundamente.

Aquel sacerdote se presentó como un intermediario y le habló de una “solución” posible: un lugar seguro donde su compañera podría ocultar el embarazo y recibir ayuda “discreta”. Evidentemente, **nunca le mencionó que se trataba de una red dedicada a la sustracción y tráfico de recién nacidos**. José Ramón, que actuaba en la desesperación, aceptó el contacto, creyendo que así protegía a Miki y evitaba por el momento un escándalo que podría marcarles la vida.

Ese consejo marcó un punto de no retorno: el primer paso hacia la desaparición forzosa de Miki y la sustracción de su hijo recién nacido.

El jesuita y la promesa de salvación

El sacerdote al que acudió **mi padre, José Ramón**, era un **jesuita de mediana edad**, profesor en la **Universidad de Deusto**, persona culta y de trato afable. Se presentó como alguien dispuesto a ayudar, alguien que podía ofrecer una salida “segura” a la situación.

En aquel tiempo, la **Iglesia** seguía ejerciendo un control casi absoluto sobre la **moral pública**, la **educación** y las **instituciones asistenciales**. Era habitual que los sacerdotes, especialmente los jesuitas, actuaran como **intermediarios** entre familias en apuros y entidades religiosas dedicadas a la “protección” de madres solteras, que en realidad funcionaban bajo una lógica de **ocultamiento y control**.

Este sacerdote puso a mi padre en contacto con una organización que —según le aseguró— podía encargarse del cuidado de **mi madre, Miki**, durante el embarazo. Le habló de la **Asociación María Madre**, con sede en **Bilbao**, una institución de carácter religioso fundada el **4 de julio de 1969** por **Javier de Ybarra y Bergé (1913–1977)** y dirigida por **Mercedes Herrán de Gras (1916–2002)**, viuda de un miembro del Opus Dei. El sacerdote le transmitió que allí su compañera estaría protegida, que recibiría atención médica y espiritual, y que podría dar a luz “en condiciones dignas”.

Lo que mi padre desconocía era que detrás de esa **fachada asistencial** se escondía una de las **redes más activas de sustracción y tráfico de recién nacidos** del norte de España, amparada por la **estructura eclesiástica** y tolerada por las **autoridades del régimen**. La Asociación María Madre presentaba públicamente una imagen de beneficencia, pero su verdadero funcionamiento consistía en **captar a mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad**, ocultarlas durante el embarazo y, llegado el momento del parto, **separarlas de sus hijos** bajo engaño o coerción, entregando los bebés a otras familias mediante **documentación irregular o directamente falsificada**.

Convencido de que estaba haciendo lo correcto, mi padre aceptó la recomendación y confió en que aquel sería un lugar donde mi madre podría pasar el embarazo sin peligro. Fue así como, a través de aquel **sacerdote jesuita**, en enero de 1971 **Miki** entró en contacto con **Mercedes Herrán de Gras** y con la **Asociación María Madre de Bilbao**, que marcarían para siempre el destino de ambos.

A día de hoy, resulta imposible saber si aquel sacerdote era plenamente **consciente del entramado criminal** en el que introdujo a mi padre o si, como tantos otros religiosos de la época, actuaba convencido de estar sirviendo a una obra de caridad. Esa duda —la de si fue cómplice o instrumento— resume la ambigüedad moral de toda una institución que, bajo el amparo de la fe, participó en una de las mayores violencias sociales del franquismo.

La Asociación María Madre de Bilbao

La organización a la que aquel jesuita remitió a mis padres existía realmente. No era una simple casa de acogida, ni una obra de caridad aislada, sino una **asociación legalmente constituida** durante la dictadura: la **Asociación María Madre de Bilbao**.

Ilustración 1 - Sello de la Asociación María Madre de Bilbao

Fundada el **4 de julio de 1969**, bajo la tutela del **Gobierno Civil de Vizcaya**, la entidad se inscribió en el registro de asociaciones con el número **4.074**, amparada por la legislación franquista sobre asociaciones religiosas y de beneficencia. Su fundador y presidente honorario fue **Javier de Ybarra y Bergé (1913–1977)** —industrial, banquero, alcalde de Bilbao y destacado dirigente del **Opus Dei**—, mientras que la **presidencia ejecutiva** recayó en **Mercedes Herrán de Gras (1916–2002)**, viuda de un miembro de la misma organización. Desde el inicio, la asociación contó con **protección política, apoyo eclesiástico y cobertura mediática**, factores que le permitieron operar con total impunidad durante más de una década.

En sus **estatutos fundacionales**, la Asociación María Madre se presentaba como una institución dedicada a la “protección y educación de madres solteras y de sus hijos”, pero los documentos, testimonios y pruebas reunidos posteriormente —y analizados en el **IAMM – Informe Asociación María Madre de Bilbao (2025)**, DOI: [10.5281/zenodo.17352587](https://doi.org/10.5281/zenodo.17352587)— demuestran que su verdadera finalidad fue muy distinta.

Bajo esa apariencia de beneficencia se desarrolló una **red de sustracción y tráfico de menores**, estructurada jerárquicamente y sostenida por una **alianza entre Iglesia, Estado y clase dirigente**. Su método era sistemático: localizar a mujeres jóvenes embarazadas —a menudo solteras o de extracción humilde—, apartarlas de sus familias, mantenerlas ocultas durante el embarazo y, llegado el parto, **retirarles a sus hijos** mediante engaño, coerción o directamente por la fuerza. Los bebés eran entregados a otras familias, seleccionadas previamente, con la **connivencia de médicos, notarios, jueces, funcionarios y religiosos**, que garantizaban la apariencia legal del procedimiento.

El propio **Ministerio de Gobernación** autorizó y supervisó su inscripción, lo que confirma que **el Estado franquista no solo conocía, sino que legitimó su existencia**. La documentación conservada —estatutos, certificaciones de la Junta directiva y correspondencia interna— revela una **organización perfectamente estructurada**, con vocalías encargadas de “asistencia espiritual”, “orientación médica”, “selección de familias adoptantes” y “contacto con autoridades judiciales”.

La figura de **Mercedes Herrán de Gras** fue central. Desde su residencia en Bilbao dirigía personalmente la red de mediaciones y derivaciones, contando con la colaboración de sacerdotes, médicos y religiosas vinculados a hospitales, clínicas y parroquias del norte de España. A través de ese entramado se gestionaron **centenares de entregas irregulares de recién nacidos**, muchas de ellas documentadas posteriormente por las víctimas y recogidas en el informe IAMM.

Las mujeres eran internadas en pisos discretos o en casas religiosas donde permanecían hasta el parto. Se les controlaba el contacto con el exterior y, una vez nacía el niño, se les decía que “no podían hacerse cargo de él” y que ya estaba en mejores manos. En la mayoría de los casos, **no se les permitía ver ni sostener al recién nacido**. Acto seguido, la asociación tramitaba **escrituras notariales falsas**, en las que los adoptantes aparecían como padres naturales, mientras las verdaderas madres eran borradas del registro civil y de la historia.

El procedimiento de inscripción de los expósitos

Una vez que la asociación se hacía con el control del recién nacido, **el siguiente paso era asegurar su desaparición administrativa**. El procedimiento, según los testimonios y la documentación reunida, seguía un patrón casi siempre idéntico. **El bebé era entregado a la familia seleccionada como futura adoptante**, y se les indicaba **que lo inscribieran en el Registro Civil como “niño expósito”**. Para ello contaban con la **colaboración de personal registral de confianza**, que aceptaba consignar **nombres ficticios de padre y madre**, coincidentes con los de los propios adoptantes.

De este modo, el niño aparecía inscrito **como hijo de “padres desconocidos” pero con filiación asignada a personas concretas**, lo que permitía mantener una apariencia de legalidad mientras se preparaba la adopción formal. Meses más tarde, la misma familia

tramitaba la **adopción plena**, que consolidaba la inscripción inicial y borraba toda huella de la madre biológica.

Este mecanismo, lejos de ser un hecho aislado, constituye una **práctica documentada y reiterada** en los expedientes vinculados a la **Asociación María Madre de Bilbao**, y su patrón coincide **exactamente con el seguido en mi propio caso**, tal como acreditan mi **partida de nacimiento**, la **escritura de adopción de 1972** y las **resoluciones judiciales** que reconocen la irregularidad de aquel proceso.

Todo este sistema funcionó **bajo la cobertura moral de la Iglesia católica** y la **protección administrativa del Estado**. La represión política se había transformado en **represión moral y biológica**: el control del cuerpo de las mujeres, de la maternidad y de la filiación. La Asociación María Madre se convirtió en uno de los **instrumentos más refinados y eficaces del franquismo tardío** para perpetuar su ideología bajo la forma de caridad.

Décadas más tarde, los documentos recuperados —ahora preservados en el repositorio público Zenodo bajo el DOI citado— permiten reconstruir la magnitud de su actuación. El informe IAMM identifica su estructura, las fechas clave, los miembros de su junta, los mecanismos legales utilizados y las conexiones institucionales que la sostuvieron. Todo ello demuestra que **no se trató de casos aislados ni de errores administrativos**, sino de **un sistema planificado de sustracción de menores y apropiación de identidad**, cuyas consecuencias alcanzan hasta el presente.

Para mi familia, aquella organización no fue una abstracción histórica, sino la causa directa de la tragedia que marcó nuestras vidas. Mi madre, **Miki**, fue una de tantas mujeres conducidas allí bajo la promesa de ayuda y protección; mi padre, **José Ramón**, uno de tantos jóvenes convencidos de estar haciendo lo correcto. Ambos fueron víctimas de una estructura de poder que manipuló la compasión para ejecutar un crimen.

Hoy, con la perspectiva del tiempo y con los documentos en la mano, resulta imposible hablar de desconocimiento o ingenuidad institucional. La **Asociación María Madre de Bilbao** fue una **pieza consciente y activa de un sistema de tráfico de menores**, inscrito, financiado y amparado por el Estado y la Iglesia.

La casa de Gorliz y mi nacimiento

A comienzos de **1971**, siguiendo las indicaciones del sacerdote jesuita, **mi madre, Miki**, fue trasladada a una **casa gestionada por la Asociación María Madre (AMM)**, bajo la dirección de **Mercedes Herrán de Gras**. Estaba situada en la localidad vizcaína de **Gorliz**, a unos treinta kilómetros de Bilbao. Allí funcionaba una de las llamadas *casas de maternidad*, dependencias que la organización mantenía para **alojar a mujeres embarazadas fuera del matrimonio**, mantenerlas ocultas y, llegado el momento, **apropiarse de los recién nacidos con apariencia de legalidad**.

La vivienda era grande, con **habitaciones compartidas**, destinada a jóvenes remitidas por sacerdotes, médicos o asistentes sociales vinculados a la Iglesia. Se les hacía creer que estaban bajo la protección de una obra benéfica, cuando en realidad se trataba de un **sistema organizado de control y sustracción**. Las mujeres permanecían allí durante los últimos meses de gestación, bajo vigilancia y con **escasas posibilidades de contacto con el exterior**.

Mi madre fue internada **solas, sin apoyo familiar ni acompañamiento**. Durante aquel tiempo, **mi padre, José Ramón**, consiguió visitarla en algunas ocasiones. Las visitas eran breves, controladas y siempre bajo la mirada del personal. Se escribían a través de un intermediario para evitar rastreos y, a veces, lograban hablar por teléfono, sabiendo que todo podía ser interceptado.

En esos meses de espera, el **aislamiento de Miki** —que ya era **atea** y ajena al mundo religioso— se volvió casi absoluto. La vigilancia, el ambiente moral rígido y la falta de información aumentaron su vulnerabilidad. A medida que se acercaba el momento del parto, **fue perdiendo todo control sobre lo que ocurría a su alrededor**. La comunicación con mi padre se interrumpió de forma repentina a finales de abril.

Por entonces, **José Ramón** afrontaba los **exámenes finales de su carrera** y, tras concluirlos, debía incorporarse al **servicio militar obligatorio**, que se prolongó hasta finales del verano de 1971. Aquel nuevo contexto —marcado por la distancia, la censura de la correspondencia y la ausencia total de noticias— dejó a Miki completamente sola durante las semanas previas al parto.

Finalmente, el **25 de julio de 1971, a las 08:00 h**, mi madre **dio a luz** en una **clínica privada de la Asociación María Madre**, situada en **Bilbao, Alameda Mazarredo 77**. Según los **indicios documentales** posteriores, el nacimiento **no fue inscrito por mi madre biológica**, ni por la clínica ni por los servicios sociales, sino **directamente por las personas que pasarían a figurar como mis padres adoptivos**, apenas **cincuenta horas después del parto**.

Así lo acredita mi **partida literal de nacimiento**, en la que aparezco inscrito como el **expósito Santiago González Rueda**. Esta filiación ha sido **reconocida judicialmente como falsa** en virtud de la **sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Navarra (Sección Segunda) en mayo de 2025**, que declara acreditada la **filiación biológica** y, de forma implícita, la **existencia de una adopción irregular tramitada al margen de toda legalidad**.

Tras el parto, **mi madre fue apartada del recién nacido y mantenida sedada durante los días siguientes**. Nunca volvió a verme.

A partir de ese momento, **mi existencia quedó reducida a un nombre falso y a una filiación inventada**. Fui registrado como un niño sin madre ni origen, una identidad administrativa construida para legitimar el despojo. Durante más de medio siglo, esa inscripción como *expósito* funcionó como una forma de **muerte civil**: me borró del linaje al que pertenecía y me situó dentro de una identidad ajena, fabricada por el mismo sistema que había silenciado a mi madre. Nada de lo que vino después —ni los años, ni las búsquedas, ni los juicios— puede entenderse sin ese primer acto de **violencia burocrática**, que convirtió un nacimiento real en un documento falso.

La separación y el silencio

Tras el parto, **mi madre, Miki**, permaneció varios días ingresada, **sedada y sin posibilidad de moverse**. Sabía que había dado a luz a un niño, y así se lo confirmaron, pero le dijeron que aquel hijo había sido entregado a una familia —según las palabras que escuchó— “más idónea” que ella, “con más medios y posibilidades”. Le advirtieron que **no tenía nada que hacer**, que si intentaba reclamarlo o denunciar lo ocurrido **acabaría**

en una comisaría o, peor aún, en un psiquiátrico. No le dieron opción. La echaron sin más.

La indefensión de mi madre fue **absoluta**. Frente a ella se levantaba un **entramado de poder imposible de enfrentar: Mercedes Herrán de Gras, la Asociación María Madre**, y todo el sistema que la sostenía, en el que participaban médicos, jueces, empresarios y clérigos. En aquella España, la red unía el poder **económico, político y religioso** bajo un mismo propósito: **controlar la moral y el destino de las mujeres**. Miki estaba completamente sola ante todo aquello.

Todo indica que, antes de marcharse, **Mercedes Herrán intentó convencerla de que siguiera con su vida**, que se casara, tuviera más hijos y “olvidara” lo ocurrido. Pero **olvidar algo así era imposible**: le habían **arrancado a su hijo de las entrañas**. Cuando fue expulsada de la clínica de Bilbao, Miki optó por **regresar a Pamplona**, pero sin avisar a nadie. Se refugió en una **residencia de monjas**, donde vivía su hermana menor, **Delia**, con quien pasó los primeros seis meses después del parto.

No fue hasta **1972**, medio año después del nacimiento, cuando Miki se decidió a **contactar con José Ramón**. Le citó en Pamplona y, cuando él le preguntó, **le dijo simplemente que había sido un niño** y que **nunca más quería volver a hablar del tema**. Él, según su propio testimonio, dijo respetarlo. Aquella misma noche, ella tenía reservada una habitación en una pensión del centro. Subieron juntos, y de ese encuentro nació **un nuevo embarazo**.

Aquellos meses de vacío marcaron el punto más oscuro en la vida de Miki. Nada podía reparar el daño sufrido ni el silencio impuesto. Sin embargo, en medio de esa soledad, comenzó a gestarse algo inesperado: una forma de resistencia. Lo que en apariencia era derrota —la pérdida, el abandono, el miedo— se transformó poco a poco en la decisión de no volver a someterse.

De ese impulso nacería su segundo embarazo, no como fruto del amor, sino como un acto de afirmación y de supervivencia. Esta vez no permitiría que nadie dictara su destino ni el de su hijo.

El segundo embarazo: la decisión consciente de resistir

El **nuevo embarazo de mi madre**, apenas unos meses después de la pérdida de su primer hijo, representó una **ruptura con el pasado**. Esta vez tomó una decisión inamovible: **no permitir que nadie volviera a arrebatarse a un hijo**. Desde el primer momento hizo público su estado, consciente de que la única forma de protegerlo era **darle visibilidad y dotarlo de legitimidad social**.

Esa determinación la condujo a **formalizar su relación con José Ramón** mediante un **matrimonio celebrado el 30 de abril de 1972**, cuando ya estaba embarazada de su segunda criatura, **Amaia Gómez Aldaz**. Aquel enlace, que muchos interpretaron como un *matrimonio de conveniencia* o *de urgencia*, respondía en realidad a una **estrategia de supervivencia**. No fue fruto del amor ni de la reconciliación, sino del **deseo de poner a salvo la maternidad** que le había sido negada unos meses antes.

Amaia nació el **21 de octubre de 1972**. A los pocos meses, **Miki expulsó a José Ramón del domicilio familiar**. La convivencia había sido imposible desde el principio: la herida de la pérdida anterior seguía abierta, y **ninguna vida nueva podía reparar aquello**. La separación fue definitiva. Años más tarde, **mi madre solicitaría la nulidad del matrimonio ante el Tribunal de la Rota**, un acto que parecía responder menos a razones jurídicas que al **dolor y la culpa** que la acompañaban desde 1971.

Desde entonces, **crió sola a su hija Amaia**, a quien educó con dedicación absoluta y a la que nunca le habló de su hermano mayor. El **silencio** se convirtió para ella en **una forma de protección y de supervivencia**.

Una década más tarde, **mi madre enfermó gravemente**. Su salud se fue deteriorando lentamente hasta aquel **30 de enero de 1989**. Falleció tras un proceso de **ayuno prolongado**, buscando aliviar los dolores que padecía y sin recibir la atención médica adecuada. Su muerte, diagnosticada como **anorexia nerviosa**, fue en realidad el resultado de **una enfermedad mal comprendida y de un dolor que nadie quiso escuchar**. Dejó tras de sí una historia que nunca había podido contar, pero que **sobreviviría en los documentos, los silencios y la memoria** de quienes, años después, comenzaríamos a reconstruirla.

3. Irregularidades registrales y adopción fraudulenta

Mi inscripción de nacimiento como expósito

La inscripción de mi nacimiento constituye el primer acto documental de la sustracción de identidad. Según consta en el Registro Civil de Bilbao (inscripción n.º 2.588/1971), nací el 25 de julio de 1971, a las 08:00 horas, y fui inscrito como “expósito”, es decir, como un recién nacido abandonado sin filiación conocida. Sin embargo, en esa misma inscripción figuran identificados como padres mis futuros adoptantes, Antonio González González y María Rosa Rueda González, hecho jurídicamente incompatible con la condición de expósito.

El declarante del nacimiento fue el propio “padre adoptivo”, presentado como vecino de Bilbao, quien simuló actuar como tercero cuando en realidad era parte interesada. El registro se practicó cincuenta horas después del nacimiento, pero la adopción no se formalizó hasta mayo de 1972, coincidiendo con el matrimonio y el embarazo de mi hermana biológica, Amaia Gómez Aldaz.

Esta cronología demuestra que la inscripción fue utilizada como mecanismo de encubrimiento:

Ilustración 2 - Partida de nacimiento

Ilustración 3- Partida de nacimiento

la creación de una filiación ficticia daba **apariencia legal a una adopción irregular**, ocultando el origen del niño y **borrando todo vínculo con su madre biológica, Micaela Aldaz Ibarregui.**

Los **análisis jurídicos posteriores** — incluidos los del *Informe Asociación María Madre de Bilbao (IAMM, 2025)*— concluyen que esta inscripción vulneraba la **Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957**, concretamente su **artículo 47**, entonces vigente, que exigía la **identificación fehaciente del declarante** y la **verificación del nacimiento** por parte de la autoridad registral.

La inscripción constituye, por tanto, un **acto de simulación y falsedad**

documental, tipificable dentro de los delitos de **sustracción de menores y alteración o sustitución de la identidad** recogidos hoy en el **artículo 220 del Código Penal**. En mi caso, esa falsedad no fue un error administrativo, sino el **instrumento central de una adopción fraudulenta**, inscrita al margen de toda legalidad y bajo la cobertura de una institución religiosa autorizada por el Estado.

El bautismo: legitimación religiosa de una identidad falsa

Tras el nacimiento pasaron no días, sino seis semanas, hasta que el 1 de septiembre de 1971 el niño fue bautizado en la **Parroquia de Nuestra Señora de los Reyes y San Fernando (Bilbao)** bajo el nombre de **Santiago González Rueda**.

En la partida sacramental figuran como padres **Antonio González González** y **María Rosa Rueda González** (1933–2014), y como padrinos **Eladio González** y **Ana María Rueda**.

Este bautismo no fue un acto de fe —el propio afectado lo describe como una “misa negra”—, sino un **instrumento de legitimación moral y social**. A través del sacramento, la Iglesia contribuyó a consolidar la identidad falsa ya creada por la vía civil. El bautismo hacía “existir” públicamente al niño bajo su nueva filiación, otorgando a la operación una apariencia de normalidad y pureza religiosa.

BATAIO-AGIRIA / CERTIFICADO DE BAUTISMO	
Ntra. Sra. de los Reyes y S. Fernando parrokia / parroquia	BATAIATUA / DATOS DEL(A) BAUTIZADO(A)
Bilbao herria / población	Santiago González Rueda izen-deiturak / nombre y apellidos
Bilbao - Bizkaia probintzia / provincia	JAIOTZA 25 julio 1971 NACIMIENTO jaiozeguna / fecha de nacimiento
Bilbao elizbarrutia / diócesis	kalea-etxea / calle-casa Bilbao Bizkaia jaioterrtia / lugar de nacimiento probintzia / provincia
liburua / libro 2	BATAIOA 5 septiembre 1971 BAUTISMO bataio eguna / fecha del bautismo
orria / folio 98	Eduardo bataiatzailea / ministro
zenbakia / número 66	SENITARTEKOAK / DATOS FAMILIARES
BESTE ZEHAZTASUNAK	AITA / PADRE Antonio González González izen-deiturak / nombre y apellidos
	AMA / MADRE M. Rosa Rueda González izen-deiturak / nombre y apellidos

Ilustración 4 - Certificado de Bautismo

La coincidencia exacta entre los datos del registro civil y los del bautismo revela la **coordinación entre la autoridad eclesiástica y la estructura asistencial de la Asociación María Madre**, que gestionaba ambos ámbitos: el civil y el religioso. En una sociedad donde el bautismo equivalía a la inscripción simbólica en la comunidad, este

Ilustración 5 - Certificado de Bautismo

acto **selló el borrado espiritual y social de la identidad real**.

Años más tarde, ya en mi vida adulta, **me dirigí al Obispado de Bilbao** para relatar mi historia y explicar las circunstancias de aquel bautismo. Les conté que había sido celebrado sobre una **identidad falsa**, con nombres y parentescos simulados, y que para mí aquel acto no representaba la fe sino **una misa negra**, una ceremonia edificada sobre la mentira. La respuesta que recibí fue inesperada: **me ofrecieron un nuevo bautismo**,

un sacramento que la Iglesia reserva para los casos en que el anterior pudiera considerarse **inválido o moralmente nulo**.

Nunca llegué a aceptarlo, pero aquel gesto tuvo para mí un valor simbólico: era la primera vez que **la propia institución reconocía, aunque sin decirlo abiertamente, que aquel bautismo había sido una falsificación espiritual**, el reflejo religioso de una falsificación civil.

La escritura de adopción de 1972: una formalidad sin justicia

El proceso culminó con la **escritura pública de adopción**, otorgada el **18 de abril de 1972** ante el **notario Manuel Fernández Moreno** (protocolo n.º 147) y posteriormente inscrita en el **Registro Civil de Bilbao**, aún bajo mi **identidad falsa de Santiago González Rueda**.

El documento fue refrendado por el entonces **presidente de la Audiencia Provincial de Bilbao**, que ejercía también como **presidente de la Junta de Protección de Menores de Vizcaya**, en un evidente **conflicto de intereses institucional**: era juez y parte en un procedimiento que debía ser garantista, no notarial.

La escritura sostiene que la **Junta de Protección de Menores** habría tenido al menor en guarda y lo habría entregado a los adoptantes “a efectos de futura adopción”, con trámite ante el **Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Bilbao**.

Sin embargo, los **hechos documentados** desmienten categóricamente esa versión. Desde los primeros días de vida, **yo ya me encontraba en poder de Antonio González González y María Rosa Rueda González**, como prueban **fotografías familiares, testimonios directos y la propia inscripción de nacimiento**, practicada por Antonio González en el Registro Civil de Bilbao el **27 de julio de 1971**. El declarante actuó como **padre biológico**, cuando en realidad era parte interesada en la adopción que se tramitaría meses después.

Si realmente hubiese existido **guarda o tutela pública**, la inscripción habría sido realizada por la autoridad tutelar, la clínica o el médico, nunca por los futuros adoptantes. Este hecho, por sí solo, **descarta cualquier intervención efectiva de la Junta de Protección de Menores** y revela una **falsedad material y conceptual** en la narrativa administrativa empleada para legitimar la adopción.

A ello se suma una **contradicción documental determinante**. La propia escritura menciona el **bautismo del menor**, celebrado en la **Parroquia de Nuestra Señora de los Reyes y San Fernando de Bilbao** el **1 de septiembre de 1971**, en el que aparezco como *hijo biológico* de Antonio y Rosa. Sin embargo, el **Registro Civil** me presenta como **expósito**, es decir, como niño abandonado sin filiación conocida. En otras palabras, se bautiza **como hijo natural de los adoptantes** a quien civilmente **constaba como abandonado**, una **incompatibilidad jurídica y moral absoluta**.

La escritura, lejos de resolver esa contradicción, la **integra como prueba válida**, incurriendo así en una **segunda falsedad**, esta vez simultáneamente **documental y religiosa**, destinada a reforzar la apariencia de legitimidad del proceso.

La **adopción** se otorgó, por tanto, **por vía notarial, sin consentimiento materno, sin guarda pública real y sin intervención judicial válida**, lo que determina su **nulidad radical** y su naturaleza de **acto fraudulento de encubrimiento**.

El encubrimiento final: destrucción del expediente y consolidación de la falsedad

Décadas más tarde, el **Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Bilbao** comunicó que el **expediente judicial de adopción** había sido **“expurgado” en 2003**. La respuesta oficial se limitó a esa palabra: *expurgado*. No se aportó **base normativa ni motivación alguna** que justificara la eliminación de un expediente relativo a una persona viva, cuya documentación, por su naturaleza, debía conservarse **de forma permanente**.

En consecuencia, **no existe constancia del contenido del expediente**, pero sí consta oficialmente su eliminación, **circunstancia reconocida por el propio juzgado** en el procedimiento civil posterior. La secuencia resulta inexplicable salvo por su **evidente**

finalidad de encubrimiento. Destruir un expediente de adopción, en un caso donde se acreditan irregularidades de filiación, **no puede considerarse un acto administrativo ordinario**, sino una **supresión deliberada de prueba documental**.

Por todo ello, debe entenderse que **no hubo intervención judicial efectiva ni lícita** en la adopción, y que el **expurgo posterior** refuerza el indicio de una **acción concertada para eliminar evidencias**. La desaparición del expediente, unida a las falsedades contenidas en la inscripción civil, el bautismo y la escritura notarial, configura un **encadenamiento de actos administrativos y religiosos coordinados**, cuyo resultado fue la **sustitución completa de identidad de un menor vivo**.

La **cronología** —abril de 1972, coincidente con el matrimonio y el embarazo de mis progenitores biológicos— demuestra que la escritura no fue el inicio de una adopción, sino el **encubrimiento a posteriori de una entrega consumada meses antes**. El objetivo era **dar cobertura legal y moral** a un hecho ya cometido, amparado por la **inacción del Estado y la complicidad de la Iglesia**.

A través de estos **tres documentos** —registro civil, partida de bautismo y escritura notarial— se consumó la **sustitución de mi identidad**, presentando como *niño sin padres conocidos* a un recién nacido que sí los tenía, y entregándolo a una pareja católica de buena posición con la **bendición institucional** de las autoridades y la **pasividad cómplice del poder civil y eclesiástico**.

Consecuencias personales y jurídicas de la sustracción de identidad

Durante más de medio siglo viví bajo una **identidad ajena**, construida a partir de un conjunto de **documentos falsos** que transformaron mi existencia en un expediente administrativo. Fui inscrito como *expósito*, bautizado como *hijo natural* de mis adoptantes y adoptado mediante una escritura notarial que nunca debió existir. A través de esos tres actos —civil, religioso y notarial— se consumó una **sustitución integral de mi filiación**, diseñada para borrar a mis padres biológicos y legitimar una adopción ilegal.

Las **consecuencias personales** de esa falsedad fueron devastadoras. Crecí sin conocer mi origen, sin acceso a mi genealogía ni a mi historia médica, separado de mi familia biológica y privado de un derecho elemental: el de saber quién soy. Durante décadas, esa verdad permaneció oculta tras el silencio institucional y el miedo social.

La herida identitaria que dejó aquel acto de usurpación marcó toda mi vida, condicionó mi salud, mis vínculos y mi sentido de pertenencia.

En el plano **jurídico**, el recorrido para desmontar esa falsedad ha sido largo y doloroso. La **sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Navarra (Sección Segunda) en mayo de 2025** reconoció mi **filiación biológica** y la existencia de **una adopción irregular tramitada al margen de la ley**, abriendo una vía inédita de restitución dentro del ordenamiento español.

A pesar de ello, la adopción sigue formalmente vigente, lo que mantiene una **dualidad jurídica anómala**: la coexistencia de una filiación biológica restituida y otra adoptiva que nunca fue anulada. Esa contradicción, heredada del propio sistema que me sustrajo, demuestra hasta qué punto **el Estado y la Iglesia continúan compartiendo una responsabilidad histórica no resuelta**.

Mi caso no es una excepción. Forma parte de una **trama de sustracción de menores** que se extendió por todo el territorio español durante el franquismo y la transición, con la participación activa o pasiva de las instituciones. Por eso, esta historia no es solo mía: representa a **todas las víctimas de una violencia administrativa, moral y biológica** que aún busca reconocimiento y reparación.

Guía documental: registros y certificaciones referenciadas (1971–1972)

A continuación, se incorporan los **documentos que sustentan este testimonio**. No son simples pruebas administrativas, sino **fragmentos de una historia borrada y reconstruida**.

Cada uno acredita una parte de los hechos narrados: **nacimiento, sustracción, adopción, filiación biológica y restitución judicial.**

1. Partida Literal de Nacimiento

Registro Civil de Bilbao, inscripción n.º 2588/1971.

- **Fecha de nacimiento:** 25 de julio de 1971, 08:00 h.
- **Tipo:** “sin padres conocidos”.
- **Filiación inscrita por:** Antonio González González y María Rosa Rueda González.
- **Declarante:** Antonio González, presentado falsamente como “vecino de Bilbao”.
- **Anotación posterior:** incorporación de la adopción en 1972.

Irregularidades:

- Incompatibilidad entre la categoría *expósito* y la existencia de progenitores identificados.
- El declarante es parte interesada (el propio adoptante), lo que vulnera el **art. 47 de la Ley del Registro Civil de 1957**.
- El menor no fue inscrito por autoridad tutelar, clínica ni médico, lo que demuestra la inexistencia de guarda pública.
- La inscripción se regulariza en mayo de 1972, coincidiendo con el matrimonio y embarazo biológico de los padres reales.

2. Partida de Bautismo

Parroquia de Nuestra Señora de los Reyes y San Fernando (Bilbao).

- **Fecha de bautismo:** 1 de septiembre de 1971.
- **Nombre bautismal:** Santiago González Rueda.
- **Padres declarados:** Antonio González González y María Rosa Rueda González.
- **Padrinos:** Eladio González y Ana María Rueda.
- **Anotación marginal:** Confirmación en la Parroquia del Buen Consejo (León), 2 de junio de 1985.

Observaciones:

- El bautismo fue practicado como “hijo biológico” de los adoptantes, no como expósito.
- Se produjo sin correspondencia con la inscripción civil, donde el niño constaba como abandonado.
- Este acto constituye una **legitimación religiosa de la identidad falsa** y demuestra coordinación entre la **Asociación María Madre** y las **autoridades eclesiásticas**.

3. Escritura Pública de Adopción

Notaría de Bilbao, 18 de abril de 1972 (notario Manuel Fernández Moreno, protocolo n.º 147).

- **Otorgantes:** Antonio González González y María Rosa Rueda González.
- **Menor adoptado:** Santiago González Rueda, nacido en Bilbao el 25 de julio de 1971.
- **Autoridad interviniente:** Presidente de la Audiencia Provincial de Bilbao y de la Junta de Protección de Menores de Vizcaya.
- **Referencia judicial:** “Expediente tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Bilbao” (posteriormente declarado expurgado en 2003).

Irregularidades:

- No consta consentimiento de mi madre biológica ni procedimiento judicial de adopción.
- No existe constancia de guarda ni tutela pública efectiva.
- El expediente judicial fue **eliminado sin justificación normativa**, lo que agrava la sospecha de encubrimiento.
- La escritura menciona el bautismo del menor, introduciendo una contradicción determinante: se apoya en un acto religioso que lo reconoce como hijo natural de los adoptantes, destruyendo la base legal de la adopción.
- Todo el proceso constituye un **acto de simulación y falsedad documental**, con **nulidad radical conforme al Código Civil**.

Cuadro comparativo de contradicciones documentales (1971–1972)

Elemento	Registro Civil (Nacimiento)	Partida de Bautismo	Escritura de Adopción
Fecha y lugar	25 de julio de 1971, Bilbao	1 de septiembre de 1971, Parroquia de Ntra. Sra. de los Reyes y San Fernando, Bilbao	18 de abril de 1972, Notaría de Bilbao (Manuel Fernández Moreno, protocolo 147)
Identidad del menor	<i>Santiago González Rueda</i> (registrado como expósito)	<i>Santiago González Rueda</i> (bautizado como hijo biológico de los adoptantes)	<i>Santiago González Rueda</i> (menor adoptado con identidad ya falsa)
Filiación declarada	Antonio González González y María Rosa Rueda González (incompatible con la categoría de expósito)	Idénticos nombres, presentados como padres biológicos	Idénticos nombres, presentados como adoptantes legítimos
Declarante / autoridad actuante	Antonio González (autodeclarante, supuesto "vecino")	Párroco local de la parroquia bilbaína	Presidente de la Audiencia Provincial y de la Junta de Protección de Menores de Vizcaya
Origen o guarda previa del menor	Ninguna autoridad tutelar; el niño ya estaba en poder de los adoptantes desde el nacimiento	No se menciona tutela ni institución intermediaria	Se afirma falsamente que el menor fue entregado por la Junta de Protección de Menores "a efectos de futura adopción"
Coincidencia / contradicción entre documentos	Civilmente consta como expósito, pero con padres identificados	Religiosamente consta como hijo biológico de los adoptantes	Se cita el bautismo (que lo reconoce como hijo natural) para justificar la adopción, destruyendo su base legal
Irregularidades detectadas	Falsedad en la filiación; vulneración del art. 47 de la Ley del Registro Civil (1957)	Falsedad moral y religiosa; legitimación simbólica de identidad falsa	Falsedad documental; ausencia de consentimiento materno, de guarda y de procedimiento judicial
Conclusión jurídica	Acto de simulación de filiación (falsedad registral)	Acto de legitimación eclesiástica de la falsedad	Adopción nula de pleno derecho y encubrimiento de sustracción de menor

Síntesis documental

Estos tres documentos —**partida literal de nacimiento, partida de bautismo y escritura de adopción**— conforman un **círculo coordinado de falsificación de identidad**, mediante el cual un niño nacido de madre conocida fue presentado como *expósito* y transferido a una pareja ajena con **apariencia de legalidad y bendición institucional**.

4. Santiago González Rueda

Concluida la reconstrucción de los hechos que explican cómo **mi madre, Micaela Aldaz Ilarregui**, fue separada de mí, su hijo recién nacido, y cómo aquel niño acabó inscrito y adoptado bajo una **identidad falsa**, el relato cambia ahora de perspectiva. Hasta aquí he seguido el hilo de **Miki**, mi madre; a partir de este punto **comienza el mío**.

Durante décadas, ese niño —convertido legalmente en **Santiago González Rueda**— vivió dentro de una historia escrita por otros, sin saber que toda su identidad descansaba sobre **una mentira de Estado y de fe**. Ese niño era yo.

En este capítulo comienzo a contar cómo esa verdad empezó a revelarse: cómo el silencio familiar, las dudas persistentes y los primeros indicios abrieron el camino hacia **mi búsqueda de los orígenes**. Una búsqueda que, con el tiempo, me llevó a encontrar el relato oculto de una madre y un hijo que terminaron por reencontrarse en el tiempo, casi como el **cumplimiento de una profecía**.

Infancia, identidad y silencio

Durante casi cuarenta años **mi vida transcurrió bajo la identidad legal de Santiago González Rueda**. Así crecí y me reconocí, consciente del vacío que habitaba en mi propia identidad.

Según los documentos, mi historia comenzaba en **Bilbao**, dentro de una familia castellana, estable, de buena posición social y sin fisuras aparentes. Nada en mi entorno cotidiano hacía sospechar que tras ese nombre se ocultaba **otra vida, otro origen y otra verdad**.

Desde mi infancia, el **silencio** fue una constante. No se trataba de un secreto explícito, sino de una **ausencia de palabras**: una frontera invisible que no podía cruzarse. El tema de la adopción —cuando llegaba a insinuarse— se resolvía en frases breves, respuestas evasivas o cambios súbitos de conversación.

Aquella opacidad no solo protegía la mentira de los adultos; también moldeó la forma en que aprendí a mirar el mundo y a mirarme a mí mismo.

A los seis años **mis padres adoptivos me contaron que era adoptado**. No fue una revelación traumática, sino una historia cuidadosamente construida: me dijeron que había sido “*elegido*”, que era “*especial*”, que me habían buscado y amado desde el primer día. El relato estaba diseñado para dar sentido a lo inexplicable y sustituir el origen ausente por una versión aceptable, incluso reconfortante. Yo, con la naturalidad de mi edad, lo asumí como una explicación suficiente. No entendía lo que significaba ser “adoptado”, pero comprendí que debía **sentirme agradecido** por ello.

Esa primera narrativa se consolidó con los años, reforzada por la llegada de **Marina**, otra niña adoptada por la misma familia dos años después. Su existencia actuaba como confirmación de que la adopción era algo *normal*, incluso virtuoso. Crecimos dentro del mismo marco simbólico: *hijos del amor, no de la sangre*; beneficiarios de una elección. Pero bajo esa idea luminosa se mantenía intacto el mismo silencio: nunca se habló del origen, ni del proceso, ni de la madre. Solo existía la **historia oficial**, cerrada, repetida y aceptada como un dogma doméstico —y finalmente, comunitario.

Con el paso del tiempo, esa **identidad legal y ese relato moral** se “naturalizaron”: eran los únicos reconocidos por la escuela, los documentos, la Iglesia y la sociedad. Y, sin embargo, en algún rincón de mi conciencia persistía una sensación de desajuste, una leve sospecha de que algo en aquella historia no terminaba de encajar.

La grieta del relato adoptivo: la emergencia de la pregunta por el origen

La grieta en mi relato adoptivo no apareció de repente. Probablemente existía desde el principio, pero se hizo visible cuando, con menos de seis años, me contaron que era adoptado. O, mejor dicho, cuando **escuché aquella palabra sin comprender del todo lo que significaba**.

Fue el instante en que el relato luminoso de mi infancia se resquebrajó y, en medio de esa fractura, aparecieron dos mundos paralelos: el de los padres que me criaban —a quienes entonces llamaba *papá* y *mamá*— y el de una figura ausente y misteriosa: **la de mi madre biológica**. La del padre biológico quedaba desdibujada con el paso del tiempo.

Aquel día no fue una revelación, sino **una semilla de miedo y de curiosidad a la vez**. Sentí temor, porque la historia que me contaron implicaba que había sido salvado de algo: de la pobreza, del abandono, de un destino incierto. Pero, al mismo tiempo, sentí un deseo profundo de conocer mi verdad. La duda nació junto al miedo, y ambos permanecieron unidos durante décadas.

Desde entonces, esa grieta se transformó en **un espacio de imaginación**. Una mujer sin rostro —siempre la misma— venía a buscarme en sueños. Me tomaba de la mano y me llevaba consigo mientras caminaba descalzo sobre una acera que reconocía. No podía ver su cara. Atravesábamos un parque que también me resultaba familiar, como si perteneciera a un lugar que había conocido antes de poder recordarlo.

No era un sueño ni una pesadilla: era una imagen recurrente, un **recordatorio silencioso** de que había algo pendiente, una búsqueda aún por empezar. Aquella pregunta interior nunca me abandonó:

¿Quién es mi madre? ¿Qué pasó?

Durante años, esas preguntas quedaron suspendidas, sin respuesta, pero siempre presentes, flotando bajo la superficie de una vida aparentemente normal. **La grieta no se cerró. Solo esperó el momento en que la verdad, por fin, pudiera salir a la luz.**

El inicio de la búsqueda real

Pasarían muchos años antes de que aquella pregunta —¿quién es mi madre?, ¿qué pasó?— se transformara en una búsqueda real. Durante largo tiempo, mi necesidad de saber quedó en suspenso, sustituida por otra forma de búsqueda más profunda y silenciosa.

“¿Qué estaba buscando realmente?”, me preguntaría años después.

“Me estaba buscando a mí mismo.”

Me buscaba en mi reflejo, en mi origen, en mi destino, en mi vida, en mi sentido.

Esa primera búsqueda no se dirigió hacia atrás, sino hacia adelante. Antes de mirar al pasado, busqué mi reflejo en mis hijos. Desde joven había sentido que solo a través de la **paternidad** podría reconocermé plenamente.

No soñaba con una profesión ni con un futuro brillante, sino con **tener hijos**, con crear vida, con reconstruir en ellos lo que sentía amputado en mí.

“En tercero de carrera, cuando todos decían qué querían ser de mayores, yo lo tenía claro: quería ser padre.”

Ser padre, sin embargo, no era sencillo. Requería estabilidad, trabajo, una pareja que compartiera ese deseo y, sobre todo, la esperanza de poder lograrlo. En el entorno en que había crecido —rodeado de familias estériles, algunas adoptantes— sabía que la paternidad no era un destino garantizado, sino una **posibilidad frágil**.

Por eso, mientras no la alcancé, no me planteé la búsqueda de mis orígenes como algo inmediato. No buscaba todavía mi historia: **buscaba mi naturaleza**, la parte de mí que podía reproducirse, prolongarse, continuar. *“Culturalmente ya había sido amputado. El idencidio se había producido.”*

Con esa convicción seguí el camino que, por fin, me permitiría **mirarme en un espejo vivo**. Me casé a los veintiocho años, y a los veintinueve nació mi primer hijo, **Alejandro Ulises (1 de diciembre de 1999)**. Un año después, el **11 de diciembre de 2000**, nació **Álvaro León**, y tras dos cesáreas, en **2003**, llegó **Sofía Luna**, la esperada niña que cerró el ciclo familiar.

Aquel nacimiento, que debía ser la culminación de mi búsqueda, abrió una **grieta inesperada**.

El equilibrio familiar comenzó a resquebrajarse y, con el tiempo, esa grieta se transformó en crisis y divorcio. El proceso fue largo, doloroso y revelador.

En medio de la batalla judicial logré una **sentencia ejemplar de custodia compartida**, que me permitió criar a mis tres hijos en igualdad y **reconstruir mi vida desde un nuevo lugar**. Ejercí esa custodia durante siete años, con esfuerzo y dedicación, entre **Madrid, Aravaca y Boadilla del Monte**, donde me trasladé junto a ellos a la casa vacía de **Justi**, hermana de mi padre adoptivo.

Durante ese tiempo, la búsqueda de mis orígenes permaneció latente, soterrada por la urgencia de la vida cotidiana. Entre la decisión interior de buscar y el inicio real de la búsqueda pasaron casi tres años.

La **custodia compartida** había entrado en vigor en junio de 2009, y un año después, el **11 de junio de 2010**, moría en León **Antonio González**, mi padre adoptivo, **cogido de mi mano tras una larga enfermedad**, un mieloma múltiple incurable.

Aquella muerte coincidió con un momento de pausa. Mis hijos ya crecían, la rutina se estabilizaba y, por primera vez, **el tiempo y el silencio se abrían de nuevo ante mí**.

Entonces, la pregunta que me había acompañado toda la vida —¿quién es mi madre?, ¿qué pasó? — volvió a resonar con fuerza, pero ahora con una **determinación nueva**. Esta vez, ya no era el miedo el que hablaba, sino la **necesidad de saber**. El deseo de mirar hacia atrás y, por fin, **reconocerme**.

5. La búsqueda de los orígenes (2010)

La búsqueda de los orígenes

Mi cuadragésimo noveno cumpleaños, el 25 de julio de 2010, marcó el inicio real de la búsqueda. Durante años, la pregunta había permanecido dormida, como una piedra en el fondo del agua, hasta que finalmente algo cambió. Con la rutina estabilizada, mis hijos creciendo y la muerte de Antonio aún reciente, llegó el momento de mirar atrás.

El primer paso no fue un archivo ni un despacho: fue una conversación. A finales de agosto de 2010, pude al fin hablar directamente con **Rosa**, mi madre adoptiva. Lo hice en persona, durante una visita a la casa familiar de veraneo, un pequeño chalé en la provincia de León.

La conversación, que comenzó con prudencia, acabó siendo lo que yo mismo describiría como “una encerrona amable”. Rosa no estaba animada, pero tampoco fue capaz de oponer resistencia. Se limitó a contar lo que creyó que podía contar. Así huía.

De aquel diálogo salieron las primeras piezas del rompecabezas. Rosa me reveló que había sido **Mercedes Herrán**, viuda de **Gras**, quien había facilitado la adopción; que la organización se llamaba **Asociación María Madre** y que, según recordaba, mi madre biológica había estado en **Górliz** durante el embarazo.

Aquellos tres nombres —Mercedes Herrán, María Madre, Górliz— fueron suficientes para encender la búsqueda.

De vuelta a Madrid, me senté frente al ordenador y escribí en Google las palabras:

“Mercedes Herrán María Madre Górliz adopción.”

El resultado me dejó en silencio. Entre los primeros enlaces apareció una página titulada *Adoptados Bilbao*, donde los propios afectados denunciaban abiertamente una red de tráfico de bebés y adopciones ilegales vinculada a Mercedes Herrán y a la Asociación María Madre.

Aquella lectura fue como un golpe en el estómago: el descubrimiento de que la historia que había sostenido toda mi vida podía ser una mentira construida sobre un delito.

Aun así, mi reacción no fue de certeza, sino de cautela. “No pensé que fuera seguro —recordaría después—. Solo pensé que era una posibilidad. Una posibilidad real.”

Hasta ese momento jamás había sospechado nada ilegal. Había vivido sin poder imaginar que mi adopción pudiera haber sido “irregular”, poco clara, y menos aún un acto de tráfico.

El hallazgo no me produjo euforia ni furia, sino una lucidez nueva: una mezcla de vértigo y calma, la conciencia de que, por fin, algo empezaba a moverse.

Mi fuerza en aquel instante fue la capacidad de convivir con la duda, sin inventar certezas ni dejarme arrastrar por la fantasía. “Creía que no había creado fantasías —diría más tarde—, pero me las habían creado a mí.”

Ese fue el comienzo de todo: el momento en que la grieta se abrió por completo y la búsqueda de mi origen dejó de ser una idea para convertirse en una acción.

Los primeros contactos y gestiones

El descubrimiento en internet fue el punto de partida, pero la búsqueda real comenzó cuando decidí mirar dentro de mi propia historia.

Después de hallar la web de *Adoptados Bilbao*, en cuanto pude volver a León acudí a un archivador donde mis padres adoptivos guardaban los documentos que siempre habían acompañado mi identidad: mi **partida literal de nacimiento** y la **escritura de adopción**.

No tuve que buscarlos: sabía perfectamente dónde estaban. Por primera vez, los miré con otros ojos.

La partida decía “*expósito*”. Y, sin embargo, en ella figuraban nombres, apellidos y padres supuestos: los de mis futuros adoptantes. Aquella contradicción —la de un niño “abandonado” pero con progenitores inscritos— se convirtió en el primer signo documental del engaño. Lo que hasta entonces había aceptado como una formalidad administrativa comenzaba a revelarse como el rastro visible de un crimen.

Fue entonces cuando contacté con la autora del blog que había encontrado en mi búsqueda: una mujer que escribía bajo el seudónimo “**Gotas de Lluvia**” y que mantenía la página *Adoptados Bilbao*. Ella misma era víctima del mismo entramado y madre de un niño robado por **Mercedes Herrán** y la **Asociación María Madre**.

Su blog se había convertido en un punto de encuentro y denuncia para decenas de madres e hijos, adoptados y familias biológicas de todo el mundo. Los niños de Bilbao, los bebés de Mercedes, se habían exportado literalmente a medio planeta.

Le escribí un correo contándole mi historia. Aquella primera carta marcó el verdadero inicio de mi búsqueda.

Al mismo tiempo entré en contacto con **La Voz de los Adoptados**, una asociación que agrupaba a personas adoptadas de distintas generaciones. En ese grupo encontré apoyo humano, jurídico y psicológico:

“Allí estaban, entre otros, Beatriz Benítez, abogada; Ana Badía, psicóloga; Iratxe Serrano, educadora social; y Jaime Ledesma, especialista en mediación. Todos muy preparados, mucho más que yo. Yo solo podía aportar sentido común y lógica, y en esto había muy poco de ambas.”

A través de ellos comencé a comprender el lenguaje emocional y político de la adopción, a reconocirme dentro de una historia colectiva de despojo y resistencia.

Pero el verdadero giro llegó con la respuesta de **Gotas de Lluvia**. Ella me explicó que Mercedes Herrán y la Asociación María Madre eran nombres conocidos en aquel entorno, y que nadie hasta entonces había logrado encontrar sus orígenes. Solo dos personas lo habían conseguido: ella misma —por una circunstancia excepcional— y, sin saberlo aún, yo.

En un impulso final de energía, escribí un correo para que Gotas lo reenviara a toda su red:

“Si yo no encuentro a nadie que pueda ser mi madre —me dije—, voy a ver si alguien me encuentra a mí.”

Ella lo difundió entre cientos de contactos, y una mujer se sintió identificada con los datos y decidió escribirme. Era **Amaia**.

Entre aquel primer mensaje y la confirmación del vínculo apenas pasaron dos meses. El tiempo que había estado detenido durante décadas comenzó, por fin, a moverse.

La respuesta llegó sin esperarla, como si el tiempo, al fin, hubiera encontrado su camino de regreso.

El reencuentro con Amaia y la confirmación biológica

El primer contacto con **Amaia** se produjo por correo electrónico, en octubre de 2010. Para proteger mi identidad, había creado una cuenta anónima: juliode1971@gmail.com.

El **14 de octubre de 2010**, Amaia me escribió por primera vez tras recibir el mensaje de búsqueda que **Carmen** —conocida como *Gotas de Lluvia*— había reenviado al grupo de afectados. En aquel correo, Amaia explicaba que buscaba a su hermano biológico nacido en Bilbao en el verano de 1971, y que su madre había pasado el embarazo en una casa gestionada por **Mercedes Herrán**, en **Górliz**.

Desde esa primera respuesta comenzó un intercambio que, sin saberlo, iba a cambiarnos la vida. Las primeras conversaciones se mantuvieron con prudencia. Hablamos de parecidos físicos, pero también —y de manera inesperada— de coincidencias intelectuales.

Amaia mencionaba similitudes en la forma de pensar, de razonar, de mirar el mundo. Yo trataba de contener las expectativas, pero las coincidencias eran tan precisas que pronto surgió la idea de confirmar científicamente la relación.

Se cruzaron dos correos casi simultáneos proponiendo hacernos una prueba de ADN. Amaia había localizado laboratorios que realizaban test de paternidad, aunque no garantizaban la fiabilidad en pruebas de hermandad. Su propuesta era hacer la prueba con su padre. A mí aquello no me convencía. No quería confirmar la paternidad: quería confirmar la maternidad, la conexión directa con **Miki**.

Investigando encontré que el **Instituto Anatómico Forense de la Universidad Complutense de Madrid** realizaba pruebas completas entre hermanos, con custodia legal y certificación forense. Al compartir ambos la información, decidimos acudir a ese laboratorio.

La toma de muestras se realizó el **19 de octubre de 2010**, y el análisis comenzó el día **26**. La prueba exigía cadena de custodia: yo deposité mi muestra personalmente en la universidad; Amaia lo hizo a través de una farmacia que garantizaba el envío en valija sellada.

Comenzó entonces la espera más larga. Durante mes y medio evitamos hablar por teléfono, comunicándonos solo por medios electrónicos, como si cada palabra pudiera alterar el resultado.

El **viernes 26 de noviembre de 2010**, acudí en persona a la Universidad Complutense a recoger los resultados. Una amiga mía, médica, me acompañó para ayudarme a interpretarlos.

El informe era inequívoco: **positiva la relación biológica de hermandad, con una probabilidad del 99,99974 %.**

El vértigo y la emoción fueron instantáneos. Lo primero que hice fue llamarla:

“Hola, Amaia —le dijo—, tenemos los resultados: es positivo.”

La emoción fue tan intensa que apenas pudimos hablar. Acordamos volver a llamarnos aquella misma tarde. Y así lo hicimos: una conversación serena, larga, donde el silencio empezaba a ceder ante la verdad.

Ese fin de semana tenía a mis hijos conmigo. Les conté la noticia y, al despedirme de ellos el domingo por la noche, tomé el tren de cercanías de Aravaca a Chamartín a las 6:41 h, enlacé con el tren a Pamplona y llegué a la estación poco después del mediodía.

Ilustración 6- Prueba de hermandad por ADN

Allí, el **lunes 29 de noviembre de 2010**, nos abrazamos por primera vez, en el andén de la RENFE de Pamplona. Cuarenta años después, los hermanos separados al nacer se reencontraban por fin.

Hasta ese momento no me había atrevido a preguntarle por nuestra madre. Temía la respuesta. Amaia nunca había mencionado a **Miki**, solo a su padre y a sí misma. Cuando por fin se lo pregunté, ella me lo confirmó con delicadeza:

“Sí, nuestra madre murió el 30 de enero de 1989.”

El hallazgo de Amaia cerraba el círculo vital de Miki, pero abría otro: el de la recuperación de una identidad arrebatada y la reconstrucción de una historia que, después de cuarenta años, el tiempo, por fin, había empezado a devolver.

Guía documental: Cronología del reencuentro (2010)

Esta cronología recoge, día a día, los pasos que condujeron al reencuentro con mi hermana Amaia Gómez Aldaz y a la confirmación biológica de nuestra filiación. Los correos, las gestiones y la prueba de ADN documentan el proceso completo: desde el primer mensaje enviado en agosto de 2010 hasta el abrazo final en la estación de Pamplona, el 29 de noviembre. Cada línea marca un punto de inflexión en la recuperación de una verdad familiar y en el restablecimiento material de una identidad suprimida.

Fecha	Hecho
27 de agosto	Envío mi primer correo de búsqueda desde la cuenta juliode1971@gmail.com a Carmen (<i>Gotas de Lluvia</i>), responsable del blog <i>Adoptados Bilbao</i> , relatando los datos básicos de mi caso: nacimiento en Bilbao (25/07/1971), posible relación con la Asociación María Madre y Mercedes Herrán, y referencia a la localidad de Górliz.
7 de octubre	Carmen reenvía el mensaje al grupo de afectados de <i>Adoptados Bilbao</i> , animando a quienes pudieran tener información coincidente a responderme directamente.
14 de octubre	Responde Amaia Gómez Aldaz. En su correo explica que busca a su hermano biológico nacido en Bilbao durante el verano de 1971, hijo de su

Fecha	Hecho
	madre Micaela Aldaz Ilarregui , que había pasado el embarazo en una casa dirigida por Mercedes Herrán (viuda de Gras) , en Górliz.
15 de octubre 00:17 h	Le respondo desde mi cuenta personal, revelando por primera vez mi nombre y narrando mi versión de los hechos. La conversación se vuelve personal, emotiva y directa.
15 de octubre 21:49 h	Amaia escribe de nuevo. El tono es ya cercano y fraternal. Menciona rasgos físicos comunes, su educación, sus padres y su impulso de conocerse. Ambos coincidimos en la necesidad de realizar una prueba de ADN.
19 de octubre	Deposito mi muestra biológica en el Instituto Anatómico Forense de la Universidad Complutense de Madrid. Ese mismo día, Amaia entrega la suya en una farmacia de Pamplona, bajo custodia de la farmacéutica Miriam Pérez Martínez (col. 2.142).
26 de octubre	El laboratorio confirma la recepción de ambas muestras y da inicio al análisis genético.
26 de noviembre 10:00 h	Recojo personalmente los resultados en la Universidad Complutense, acompañado por una amiga médica. El informe es concluyente: relación biológica de hermandad positiva, con una probabilidad del 99,99974 %.
26 de noviembre 12:00 a 16:00 h	Llamo a Amaia para comunicarle el resultado. La emoción es tan intensa que apenas podemos hablar; acordamos volver a llamarnos por la tarde.
29 de noviembre 13:00 h	Viajo desde Madrid a Pamplona en tren y me encuentro con Amaia por primera vez en la estación de RENFE de Pamplona. Después de cuarenta años, los hermanos separados al nacer nos abrazamos por primera vez.

Fuentes documentales

La reconstrucción de los hechos que aquí se presentan se apoya en **documentos originales, verificables y fechados**, conservados tanto en archivos institucionales como en mi propio archivo personal. Estas fuentes constituyen la base probatoria de la verdad

que aquí se declara y permiten establecer una secuencia cronológica y causal precisa entre la sustracción de identidad y la posterior restitución.

1. Correspondencia original (agosto–octubre de 2010)

Durante el segundo semestre de 2010 mantuve un **intercambio de correos electrónicos** con diversas personas relacionadas con mi búsqueda de orígenes. Estos mensajes, **conservados en formato .eml**, fueron los primeros documentos en los que expresé de forma explícita mis sospechas sobre una adopción irregular y el posible vínculo con una trama organizada. Los correos recogen conversaciones con instituciones, genetistas, familiares y testigos directos, y constituyen el **inicio verificable del proceso de búsqueda**.

Su valor radica no solo en su autenticidad técnica, sino también en el hecho de que **anticipan la investigación posterior**, dejando constancia de que la reconstrucción comenzó por iniciativa personal y fuera de cualquier impulso judicial o mediático.

2. Informe pericial de ADN (noviembre de 2010)

El **Informe Pericial de ADN** fue elaborado por el **Laboratorio de Genética Forense de la Universidad Complutense de Madrid** y fechado en **noviembre de 2010**. En él se establece una **coincidencia genética del 99,999 %** entre mi perfil genético y el de **Amaia Gómez Aldaz**, confirmando nuestra **hermandad biológica completa**. El documento se encuentra firmado digitalmente por el director del laboratorio y validado conforme a los estándares internacionales de cadena de custodia. Esta prueba, obtenida por iniciativa propia y fuera de cualquier proceso judicial, constituye la **primera evidencia científica de mi filiación biológica**, y fue posteriormente **incorporada como prueba pericial** en el procedimiento civil resuelto por la Audiencia Provincial de Navarra en 2025.

3. Archivo personal (2010–presente)

El **Archivo personal de Olmo Gómez Aldaz** reúne los documentos, actas notariales, correspondencias, copias certificadas y materiales gráficos reunidos durante todo el proceso de búsqueda e investigación. Su núcleo inicial —compuesto entre 2010 y 2012— contiene los **primeros documentos civiles y eclesiásticos obtenidos directamente de**

los registros de Bilbao y Pamplona, así como copias de partidas, certificados y actas de adopción.

A lo largo de los años, este archivo se ha convertido en un **repositorio estructurado de la memoria familiar y judicial**, incorporando:

- Certificaciones del Registro Civil y parroquial.
- Sentencias y autos judiciales (Pamplona 2024, Navarra 2025).
- Pruebas periciales y correspondencia con organismos públicos.
- Documentos relativos a la Asociación María Madre de Bilbao (estatutos, junta, registro de 1969).
- Prensa y material de difusión vinculado al reconocimiento público del caso.

El archivo cumple hoy una función doble: **preservar la memoria individual y servir como fuente de prueba colectiva** para el reconocimiento de las víctimas de sustracción de menores y falsificación de identidad en España.

Nota de conservación y acceso

Una parte sustancial de estas fuentes se encuentra **digitalizada y depositada en el repositorio público Zenodo**, garantizando su **preservación y accesibilidad a largo plazo** conforme a los principios de ciencia abierta y memoria democrática. Los materiales principales se agrupan en dos colecciones con **DOI permanentes**:

- *IAMM – Informe Asociación María Madre de Bilbao (v1.a, 2025)*, DOI: [10.5281/zenodo.17352587](https://doi.org/10.5281/zenodo.17352587)
- *AdoptadosBilbao.Blogspot.com – Informe y archivo digital completo (2025)*, DOI: [10.5281/zenodo.17363916](https://doi.org/10.5281/zenodo.17363916)

Ambos conjuntos documentales están disponibles para consulta pública y constituyen **parte del fondo documental de referencia sobre la sustracción de menores y adopciones irregulares en el contexto del franquismo y la transición española**.

Nota metodológica

La presente reconstrucción documental se ha elaborado siguiendo **criterios de trazabilidad, autenticidad y orden cronológico**. Cada documento citado ha sido **verificado en su fuente original** —civil, eclesiástica, notarial, judicial o científica— y cotejado con copias certificadas o registros oficiales. Las fechas y referencias se presentan conforme al **criterio archivístico de procedencia**: los hechos se organizan en función del momento en que fueron generados y del organismo o persona que los emitió.

Las copias digitales y metadatos asociados se conservan bajo respaldo seguro, con constancia de origen y sin alteración de su contenido, garantizando la **integridad y verificabilidad de la evidencia documental**. Este método, aplicado de forma sistemática desde 2010, permite establecer una **cadena de custodia histórica y jurídica continua** entre los hechos, los documentos y su interpretación en el presente.

6. Diez años aprendiendo a ser hijo (2011–2021)

I. Euforia, activismo público y colapso (2011- 2013)

El despertar de la verdad (2011)

El reencuentro con **Amaia**, en noviembre de 2010, abrió un tiempo nuevo. Después de cuarenta años de espera, la verdad se había hecho carne. Ya no era una idea ni una conjetura, sino una certeza biológica y emocional.

Por primera vez podía pronunciar mis verdaderos apellidos —**Gómez y Aldaz**— sabiendo que me pertenecían. Mi identidad, hasta entonces secuestrada en los documentos, volvía a respirarse desde dentro.

El impacto de esa revelación fue total. La emoción desbordó cualquier cálculo racional. Durante los primeros meses de 2011 viví en un estado de euforia luminosa, de vértigo, de plenitud.

Había encontrado lo imposible: una hermana que me había buscado durante años, una familia biológica que existía y que podía poner rostro a mi historia. Y, al mismo tiempo, el descubrimiento de la ausencia irreversible de mi madre, muerta joven, demasiado pronto, antes de que la justicia del tiempo me diera la oportunidad de abrazarla.

Aquel doble movimiento —el hallazgo y la pérdida— me lanzó a una actividad frenética. Quería contarlo todo, compartirlo, comprenderlo junto a los demás. Creé la página **adoptados.org**, una red social de adoptados y aliados: un espacio de encuentro y testimonio donde otros adoptados y víctimas de sustracción de bebés pudieran reconocerse.

Pronto comenzaron a escribirme cientos de personas de toda España y de otros países y continentes. Mi historia despertaba interés mediático, y mi voz —clara, directa, racional— se convirtió durante unos meses en una referencia pública.

Durante aquel año, mi buzón se llenó de correos, mi teléfono de llamadas y mi vida de entrevistas, mensajes y nuevas historias que emergían del mismo silencio del que yo acababa de salir. Cada testimonio era una confirmación de que no se trataba de un caso aislado, sino de una trama estructural: un patrón histórico de ocultamiento y violencia burocrática.

Asumí aquella misión con una mezcla de entusiasmo y urgencia moral. Había crecido con la idea de que la verdad debía ser compartida, y mi formación científica me reforzaba en esa convicción: la verdad no pertenece a nadie, la verdad es pública.

Aquella primavera de 2011 fue mi despertar como activista. Se multiplicaban los encuentros, las apariciones en televisión y los artículos en prensa. En cada intervención intentaba convertir mi experiencia en conocimiento común, en argumento para otros. No buscaba reconocimiento, sino comprensión. Y en esa exposición encontraba una energía que me mantenía en pie, aunque el cuerpo empezaba a mostrar señales de agotamiento.

El año terminó con una sensación ambigua: por un lado, la emoción de haber abierto una brecha en el muro del silencio; por otro, una tristeza sorda que no terminaba de nombrar. Detrás de la euforia persistía una sombra, un vacío, un duelo inmenso: la certeza de que la madre que había buscado toda la vida ya no estaba.

Esa mezcla de plenitud y duelo sería el pulso que acompañaría todo el ciclo siguiente: **diez años de aprendizaje para volver a ser hijo.**

Expansión, exposición y desgaste

El año 2012 consolidó aquel impulso inicial. Lo que había comenzado como un acto íntimo —el reencuentro con mi hermana, la recuperación de mi origen— se transformó en un movimiento público. Casi sin proponérmelo, me convertí en una voz reconocida dentro del incipiente activismo por la verdad biológica y contra el *robo de bebés*.

Mi trabajo como director en **Imaginario Social**, una pequeña fundación privada dedicada a proyectos con las infancias más desfavorecidas —el poblado de **El Gallinero** (comunidad gitano-rumana en Madrid), el proyecto *Techo, alimentos y educación* para madres e hijos en Calcuta, o un programa de enseñanza del español en las favelas de Río de Janeiro— y a la comunicación social, me ofrecía un entorno donde podía poner mi capacidad analítica, mi faceta como profesor y mi vocación con la infancia más necesitada al servicio de causas reales. Allí, mi conocimiento científico, mi experiencia en dirección de proyectos y mi talento narrativo encontraron un cauce natural.

Pero pronto la intensidad de mi vida interior superó los límites de lo laboral. Mi historia personal se fundía con la colectiva, y mi propio caso era ya parte del fenómeno que intentaba comprender.

En paralelo, **adoptados.org** crecía sin descanso. El portal se convirtió en un punto de confluencia entre adoptados, madres biológicas, familiares que buscaban a sus hijos o hermanos perdidos, familias adoptivas y acompañantes incondicionales. El foro se llenaba de mensajes, testimonios, preguntas, documentos, esperanzas. Las historias se multiplicaban y, con ellas, el peso de la responsabilidad. Cada búsqueda abierta reactivaba la mía. El proyecto se convirtió en mi tercera familia.

Aparecieron los primeros reportajes, las entrevistas en televisión, las asociaciones de víctimas y los debates públicos. Hablaba con serenidad, sin victimismo, con una claridad que incomodaba a quienes preferían mantener el velo. Mi manera de exponer los hechos —metódica, razonada, sin concesiones al sentimentalismo— contrastaba con el discurso institucional, todavía plagado de eufemismos y negaciones. Decía lo que nadie quería oír: que la verdad debía salir, aunque doliera.

Aquella exposición mediática me mantenía en un estado de alerta constante. Viajaba, respondía a periodistas, escribía sin descanso. De día era activista; de noche, investigador, mientras seguía trabajando y cuidando de mis tres hijos pequeños en semanas alternas. Reunía datos, estudiaba archivos, reconstruía redes eclesíásticas y judiciales, buscaba nombres, fechas, documentos. Todo lo que pudiera ayudar a otros a encontrar la verdad.

La euforia seguía alimentándome, pero la fatiga comenzaba a hacerse visible. A veces, en medio de una entrevista, el cuerpo me temblaba; a veces me quedaba en silencio, incapaz

de continuar una frase. No era miedo: era cansancio. La energía que me impulsaba provenía del mismo lugar que empezaba a desgastarme.

Aun así, seguía adelante. Tenía la convicción de que hablar era una forma de justicia, y que el silencio, en cambio, era cómplice. En esa certeza encontré un sentido, aunque empezara a perder el equilibrio.

El derrumbe (2013)

El año 2013 fue mi punto de inflexión. No marcó solo el límite entre la expansión y el agotamiento, sino el momento en que la verdad oculta durante toda una vida se abrió paso con violencia.

Al comenzar el año sentía que algo en mi interior se resquebrajaba. No era cansancio ni exceso: era intuición. Había algo más profundo que aún no comprendía, un nudo que ninguna explicación lograba desatar.

Busqué ayuda en una **psicoterapia profunda**, convencido de que debía enfrentar mi historia. Allí comencé a unir los fragmentos dispersos: las contradicciones de los documentos, los silencios familiares, las evasivas de Rosa, los recuerdos de una verdad apenas insinuada.

El proceso fue duro y esclarecedor. A través de la terapia y de nuevas conversaciones en mi entorno biológico, me encontré con **Gorka**, el marido de **Delia**, hermana pequeña de **Miki**, que la acompañó desde mi nacimiento hasta el reencuentro con mi padre. De esa reunión de tres días emergió una revelación que cambió por completo el sentido de mi vida: **mi madre no me había entregado; me habían arrebatado a su hijo.**

No cabía duda: no había sido solo una adopción irregular, sino una tragedia inabarcable.

Aquella verdad fue devastadora. Por primera vez comprendía que toda mi existencia se había construido sobre una mentira impuesta, que la historia de amor y gratitud que me habían contado escondía un crimen. Comprendí también que muchos lo sabían, y que, aun así, seguían mintiéndome.

Necesitaba contrastar aquella verdad con **Rosa**, la mujer que había ocupado el lugar de madre. Lo hice con temblor, con la esperanza de que al menos ella pudiera sostenerme en

ese derrumbe. Pero la conversación fue fría y definitiva. Se defendió, lo negó todo o prefirió no recordar. Ese día comprendí que la relación entre ambos había terminado. Esa Navidad ya no volví a León.

La ruptura con Rosa fue la última grieta. A partir de entonces, el mundo entero se tambaleó. Sin trabajo —había sido despedido de **Imaginario Social** meses antes— y sin casa —el incendio me había dejado sin apenas pertenencias—, me quedé solo frente a un silencio inmenso. Todo lo que había sostenido mi identidad se había derrumbado.

El dolor se convirtió en una corriente continua. Mi cuerpo se agotó, mi mente se cerró, y comenzó una caída lenta e irrefrenable. No era un agotamiento físico: era el colapso de una vida construida sobre un relato falso. Todo se vino abajo al mismo tiempo: el sistema de creencias, la familia, el sentido.

La psicoterapia, lejos de aliviar, me abrió heridas que nunca habían cicatrizado. La conciencia de haber sido robado, de haber vivido más de cuarenta años bajo un nombre falso, se volvió insoportable.

En la intimidad, el llanto era constante; en público, el silencio apenas me protegía. Aprendí a evitar y huir como nunca antes había necesitado, no solo por cansancio, sino por un miedo físico que, por momentos, me paralizaba completamente.

2013 fue el año en que la verdad me partió en dos. A partir de entonces, ya no volvería a ser el mismo.

II. Deconstrucción, aislamiento y enfermedad (2014–2017)

El descenso (2014) — la psicoterapia profunda, Gorka, la verdad sobre Miki.

El 2014 comenzó como un año suspendido. Tras el descubrimiento de la verdad y la ruptura navideña con Rosa, me encontraba en un territorio sin mapa. La psicoterapia continuaba, pero ya no bastaba para sostenerme. Vivía con la sensación de que todo se había derrumbado y de que, aun así, lo peor estaba por llegar.

La noticia del **cáncer de Rosa**, en abril, cayó como un mazazo. Aquella mujer que había ocupado el lugar de madre, con quien acababa de romper, entraba en su propia agonía. Me sentí atrapado entre el dolor y la compasión. Quería cuidarla y, al mismo tiempo, no podía. Temía que mi rabia, mi dolor y mis preguntas estallaran en el momento menos pensado. Opté por el silencio y la distancia.

Ese silencio tuvo un precio. La familia adoptiva —en realidad, **Marina**, mi hermana adoptiva, y después tíos y primos— y todo el entorno adoptivo que hasta entonces me rodeaba interpretaron mi ausencia y mi denuncia como un acto de absoluto desagrado. Para ellos, yo no tenía razón: me había “vuelto loco”, me había convertido en una especie de monstruo. Así me trataron. No me dieron oportunidad de explicarme: fueron juez y verdugo, y lo siguen siendo.

La misma red que durante décadas me había repetido que había sido “elegido” para ser hijo, ahora veía mi búsqueda y mi dolor como una traición.

Quedé aislado, sin referentes, sin espacio para expresar mi duelo ni mi enfado. Sabía que, si me enfrentaba abiertamente a ellos, mi ira se desbordaría. El resultado fue un estado emocional de extrema vulnerabilidad: dolido, rabioso, triste y con miedo. **Miedo** a perder el control, miedo a romper definitivamente con todo, miedo a mí mismo.

“No podía ir —recordaría después— porque no me fiaba de lo que saliera de mi boca.”

Mientras tanto, la enfermedad de Rosa avanzaba rápido. La mujer que me había criado y, en parte, protegido durante décadas se apagaba sin que pudiéramos reconciliarnos. Su muerte dejó un vacío brutal, no solo por la pérdida en sí, sino porque selló la ruptura definitiva con toda mi familia adoptiva.

El 2014 fue así un año de descenso interior y duelo ambiguo. Perdía a mi madre adoptiva mientras descubría que nunca había dejado de ser el hijo robado de otra mujer. Perdía también la familia social que me había sostenido mientras trataba de reconstruir la biológica. En mi interior convivían el dolor, la rabia y un cansancio que ya no era físico, sino moral.

El invierno interior (2015–2016)

Después de la muerte de **Rosa**, el tiempo se detuvo. **2015 y 2016** formaron un mismo bloque de quietud forzada, un invierno prolongado en el que todo parecía inmóvil.

Vivía solo, sin trabajo desde aquel infame febrero de 2013, sin apoyo familiar, con la mente agotada y el cuerpo cada vez más pesado. La energía, que antes se desbordaba, había desaparecido.

La depresión se instaló de forma silenciosa. Al principio fueron días grises, luego semanas enteras en las que apenas salía de casa. Dormía mal, comía poco y escribía sin parar, como si las palabras fueran la única forma de mantenerme vivo. Había pasado de la exposición pública al mutismo más absoluto. Lo que antes era impulso y denuncia, se convirtió en reflexión y supervivencia.

La familia adoptiva guardó distancia. **Marina**, los tíos, los primos y todo el entorno que me había rodeado durante décadas permanecían ausentes, encerrados en su propia versión de los hechos. La ruptura era total. También el mundo del activismo se había alejado: el grupo de adoptados con el que había compartido los primeros años de búsqueda se había disuelto entre desencuentros y cansancio.

El aislamiento se volvió una forma de vida. Apenas hablaba con nadie. Mis hijos eran mi única conexión con el mundo, pero incluso con ellos sentía la distancia. Los veía crecer mientras intentaba ocultarles el peso de mi tristeza.

“No quería que me vieran roto —diría después—. No quería que heredaran mi herida.”

El tiempo pasó sin que apenas pudiera distinguir un año del otro. La psicoterapia se interrumpía y reanudaba a intervalos; los tratamientos psiquiátricos no ofrecían alivio. En mi cabeza convivían la rabia y la desesperanza, el recuerdo de mi madre biológica y la ausencia de la otra. Todo se mezclaba en un mismo ruido interior.

A veces pensaba que había tocado fondo, pero el fondo seguía moviéndose. Mi mente oscilaba entre la lucidez y el colapso. No había drama visible, solo un lento desgaste. El

mundo seguía girando fuera, pero dentro todo estaba detenido, cubierto por una capa de hielo.

2015 y 2016 fueron así dos años de hibernación forzosa, un paréntesis sin consuelo ni dirección. El fuego de la verdad se había apagado y, en su lugar, solo quedaba ceniza.

El fondo (2017)

El año 2017 comenzó sin expectativas. Nada parecía mejorar y, sin embargo, todo podía empeorar. Vivía en una inercia de supervivencia mínima, sostenido por la rutina y por una forma de resignación que se confundía con la calma. No esperaba nada, ni de los demás ni de mí mismo.

A comienzos de primavera, el deterioro fue evidente. La depresión, la ansiedad y el agotamiento se intensificaron hasta hacerse insoportables. Los días eran una repetición de gestos sin sentido: abrir los ojos, encender un cigarro, mirar el techo, esperar a que pasara el día. El cuerpo pedía descanso; la mente, silencio. Nada lo aliviaba.

En mayo llegó el punto de ruptura. Un ingreso psiquiátrico marcó el límite: el momento en que ya no podía fingir normalidad. El hospital fue un espacio ambiguo —una frontera entre la protección y la derrota—, tal vez también el lugar donde, por primera vez, reconocí que estaba enfermo. No loco, no débil: enfermo.

Al salir me esperaba otro golpe: el desahucio. El 20 de octubre tuve que abandonar la casa donde vivía. Aquel día lo recuerdo como una escena suspendida: el más inmenso dolor sin dramatismo, lágrimas en silencio, pero con la sensación de que se cerraba un ciclo entero de mi vida. Perdía el último refugio físico, el último resto de estabilidad y, de facto, también la custodia compartida de mis hijos.

Sin embargo, una pequeña luz se abrió en medio de la oscuridad. Antes del desahucio había conseguido vender una vivienda heredada, mi única propiedad. Esa venta, forzada por las deudas, me dio algo de liquidez. Por primera vez en años no dependía de nadie. Podía pagarme un techo, una comida, un respiro.

Llegué a la casa de Isabel con ese colchón mínimo, suficiente para empezar a respirar de nuevo. Aquel gesto —aceptar ayuda y refugio sin sentirme un parásito— fue el inicio de

otra etapa. Isabel, amiga y también adoptada, me acogió con naturalidad. En su casa encontré silencio, comprensión y algo que llevaba años sin sentir: seguridad.

El 2017 fue, al mismo tiempo, el año del fondo y del punto de inflexión. Todo lo anterior había sido derrumbe; a partir de entonces empezaría, lentamente, la reconstrucción.

III. Refugio, recuperación y denuncia (2017-2021)

El refugio (2017–2018)

Tras el desahucio y el ingreso psiquiátrico llegué a la casa de Isabel como quien alcanza tierra firme después de un naufragio. Llevaba conmigo apenas unas maletas, algunos libros, los papeles de mi historia y un cansancio imposible de medir. No tenía un plan, solo la necesidad de detenerme. La casa de Isabel, situada a las afueras de Cambrils, en Tarragona, respiraba orden y calidez. Ella, también adoptada, me entendía sin palabras. Me acogió con discreción, sin preguntas ni promesas, como quien sabe que el silencio puede ser una forma de cuidado. Compartíamos una amistad honesta, forjada en el dolor común y en la búsqueda de sentido. Allí, por primera vez en años, sentí seguridad.

El dinero procedente de la venta de mi vivienda me dio un pequeño margen de autonomía. Podía contribuir en casa, pagar mis gastos, moverme con cierta libertad. No dependía de nadie. Aquella independencia económica, aunque mínima, me devolvió un atisbo de dignidad.

En la casa reinaba una rutina tranquila: conversaciones lentas, paseos con el perro, tardes de lectura. Isabel vivía con sus dos hijas, un gran pastor alemán y un montón de gatos, un hogar sencillo pero lleno de estructura. La normalidad de ese entorno funcionó como una terapia silenciosa. Poco a poco empecé a reconstruir mi relación con el tiempo: dormir, comer, respirar.

El aislamiento absoluto se transforma en introspección. Comencé a escribir de nuevo, esta vez sin propósito público, sin activismo, sin intención de convencer a nadie. Escribir se convirtió en mi refugio y, también, en mi modo de comprender.

Durante ese año y el siguiente apenas salí de aquel círculo reducido: Isabel, algunos amigos, mis hijos. Los viajes a Madrid eran puntuales y breves; el resto del tiempo lo dedicaba a recuperarme. El dolor seguía allí, pero había dejado de ser una tormenta para convertirse en una presencia estable, una sombra con la que podía convivir.

El 2018 me encontró más sereno, aunque todavía frágil. Había aprendido a reconocer los límites de mi cuerpo y de mi mente. Ya no esperaba grandes cambios: solo poder seguir adelante, con calma. Aquel refugio no fue un final, sino el primer suelo firme después del abismo.

El camino del cuerpo (2019–2020)

El 2019 comenzó con una sensación nueva: la de tener un cuerpo que volvía a existir. Después de años de parálisis emocional empecé a recuperar el movimiento, el contacto con la realidad física. Mi refugio con Isabel había cumplido su función. Necesitaba volver a ponerme en marcha, aunque no supiera aún hacia dónde. La autocaravana fue mi respuesta instintiva a esa necesidad. La compré de segunda mano con parte del dinero que me quedaba y la convertí en mi casa nómada. Vivir en ella era una manera de moverme sin tener que volver del todo. No buscaba aventura, sino libertad: la posibilidad de detenerme donde quisiera, de escapar cuando lo necesitara, de estar sin pertenecer.

Durante los dos años siguientes mi vida se desarrolló entre carreteras secundarias, áreas de descanso y pequeñas ciudades. Pasaba temporadas en la sierra madrileña, otras en el norte, a veces junto al mar. Aprendí a disfrutar del silencio del motor apagado, del ruido de la lluvia sobre el techo, de la soledad que ya no era castigo, sino compañía. Ese movimiento lento, casi ritual, fue también un proceso de sanación. El cuerpo, al desplazarse, parecía recordar lo que la mente había olvidado: que seguir vivo era seguir en tránsito.

En ese tiempo escribí mucho. Notas, reflexiones, fragmentos. No eran textos públicos, sino íntimos, materiales para mí mismo, una forma de ordenar el caos interior. A mediados de 2019, gracias al apoyo de Isabel y de Marce, decidí dar un paso más: buscar un diagnóstico que explicara mi deterioro psíquico y emocional. Encontré a un psicólogo forense dispuesto a escucharme y a estudiar mi caso en profundidad. De aquel proceso nació un informe pericial que, por primera vez, ponía palabras técnicas y reconocibles a

mi sufrimiento. No era debilidad: era el resultado de un trauma profundo, sostenido en el tiempo y agravado por la negación social.

Aquel dictamen no me curó, pero me restituyó simbólicamente. Por fin alguien había escrito en un documento lo que yo llevaba años intentando explicar. Aquella validación —pequeña, administrativa, casi burocrática— tuvo un efecto inmenso: me devolvió la legitimidad para sentirme dañado sin culpa.

El 2020 llegó con la pandemia, el confinamiento y la sensación de que el mundo entero se detenía. Para mí, sin embargo, la quietud no era nueva. Vivir en la autocaravana me permitió sobrellevar el encierro con menos angustia que otros. Ya conocía la soledad. En aquellos meses escribí aún más, reflexioné, viajé, soñé. Mi mente, aunque aún frágil, volvía a estar activa. El cuerpo, mientras tanto, se adaptaba a esa existencia intermitente, nómada y libre. Mi vida se había reducido a lo esencial: moverme, dormir, escribir, respirar. Y en esa simplicidad comencé a vislumbrar una nueva forma de estar en el mundo.

El deber (2021)

El 2021 amaneció distinto. No había euforia ni alivio, pero sí una serenidad nueva, una madurez nacida del cansancio. Después de tantos años de búsqueda, dolor y silencio sentí que debía actuar. No para vengarme ni para reparar el pasado —eso era imposible—, sino por una razón más profunda: el deber de dejar constancia, de no permitir que la verdad volviera a ser enterrada.

En enero, Marce estaba embarazada. Aquel nuevo embarazo encendió en mí una energía que creía perdida. De pronto todo adquiriría sentido: no podía repetir el silencio que había destruido mi propia historia. El hijo que venía necesitaba un padre reconciliado con la verdad.

De esa mezcla de amor y deber nació la fuerza para presentar la denuncia. Preparé el texto durante días, escribiendo y corrigiendo entre temblores, consciente de que aquello lo cambiaba todo. Sabía que enfrentarme al sistema judicial sería revivir las heridas, pero también sabía que el silencio ya no era una opción.

El día que fui a la comisaría temblaba. Entré decidido, pero cuando me hicieron pasar a declarar, las palabras se me atragantaron. Pedí disculpas: “Lo siento, estoy muy nervioso. No soy capaz de explicarme, pero sabía que me pasaría y lo he escrito.” Entregué las hojas impresas —tres páginas donde contaba lo que había ocurrido— y me eché a llorar. Los agentes me escucharon en silencio. No podían creer lo que leían.

Aquel acto, sencillo y devastador, fue la culminación de diez años de aprendizaje: aprender a ser hijo, recuperar la voz, nombrar la injusticia. La denuncia no fue solo un trámite legal; fue un gesto de afirmación. Había dejado de huir.

Desafortunadamente, el embarazo no llegó a término, pero la decisión de denunciar sí. Quedó registrada, fechada, viva. Fue mi manera de responder al mundo: decir “esto pasó” y sostenerlo sin miedo.

El 2021 cerró un ciclo de diez años exactos desde el reencuentro con Amaia. Diez años que me habían llevado del asombro al colapso, del colapso al silencio y del silencio a la palabra. A partir de entonces ya no se trataba de sobrevivir, sino de vivir en verdad.

Epílogo: Vivir en verdad

Durante todo ese tiempo, mientras el mundo se movía entre derrumbes y reconstrucciones, mantuve un hilo que no se rompió: el contacto con mi familia biológica. A pesar de la distancia, **logré conservar una relación cercana con mi padre**, con quien compartí conversaciones serenas y constantes que, poco a poco, fueron restituyendo una confianza que nunca había tenido oportunidad de nacer.

También con **Teresa Aldaz**, la hermana mayor de mi madre, sigo manteniendo un vínculo cálido y sencillo, una presencia fiel que funciona como raíz y memoria. En ella sigo encontrando algo que había buscado toda mi vida: continuidad.

Y, entre los más jóvenes, **Daniel Aldaz**, uno de mis primos, se convirtió en un apoyo silencioso, una compañía natural, sin preguntas ni solemnidad. Esos lazos, pequeños pero firmes, me permitieron entender que la sangre no es solo una cuestión biológica, sino también una forma de reconocerse en los demás sin miedo.

Así terminó ese ciclo de diez años: con la verdad ya dicha, las heridas a la vista y una vida nueva que, por primera vez, me pertenecía por completo.

Vivir en verdad no fue un destino, sino un aprendizaje lento. Un regreso al origen, no para quedarme allí, sino para poder seguir andando.

7. Del testimonio a la justicia

En febrero de 2021 entro en una comisaría con un sobre en la mano. Dentro llevo tres hojas escritas con letra temblorosa. No puedo hablar sin romperme, así que entrego el texto y digo:

“Lo siento, no soy capaz de explicarlo, pero aquí está todo.”

Esa denuncia marca el inicio del proceso judicial. No es un gesto impulsivo, sino el resultado de una década de reconstrucción y de duelo. Lo que empieza como un acto íntimo —contar la verdad de mi nacimiento y adopción irregular— se transforma, por fin, en un acto jurídico. Mi historia pasa de las palabras al papel sellado.

La denuncia penal se abre por sustracción de menores y sustitución de identidad. En la comisaría escuchan incrédulos el relato del hombre que dice haber sido inscrito como expósito con padres ya asignados, bautizado como hijo biológico de sus propios adoptantes y adoptado sin expediente judicial válido. La investigación se abre, pero el tiempo ya ha hecho su trabajo: el caso se archiva por prescripción, primero en instrucción y más tarde en apelación.

Esa primera negativa no detiene el impulso. Durante el recurso penal decido dar un paso más: iniciar la vía civil. Mi abogado, Guillermo Peña Salsamendi, presenta la demanda de determinación de filiación biológica con el procurador correspondiente en Navarra. La acción pretende algo más que un reconocimiento genético: busca la restitución jurídica del nombre y de la verdad.

Mientras el procedimiento se abre camino, en octubre de 2021 recibo otra llamada que cambia mi rutina: la administración educativa me reincorpora como profesor interino de secundaria. Volver a trabajar significa volver a existir en lo cotidiano, recuperar ingresos y una estructura que me sostiene en medio del laberinto judicial.

Durante 2022 el proceso se centra en la prueba biológica oficial. Por indicación del juzgado viajo a Pamplona para someterme a la extracción de ADN. La toma es discreta, burocrática, casi aséptica; nada en aquel gesto frío deja entrever el peso simbólico que

tiene. Unas semanas después, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (B22-01216) confirma lo que ya sé: la paternidad biológica de José Ramón Gómez Fernández queda probada científicamente.

Ese dictamen es más que un resultado: es la primera prueba emitida por el Estado que reconoce oficialmente la verdad que la Iglesia y la administración borraron medio siglo antes.

Así concluye la primera fase del camino judicial: dos años de gestos valientes y de cansancio acumulado. La verdad está ya sobre la mesa del tribunal, sostenida por documentos, ADN y la voluntad obstinada de quien ha decidido no callar nunca más.

El intento administrativo de restitución

Antes de que la justicia reconociera oficialmente mi filiación biológica, hubo un primer intento de reparación por la vía civil. En febrero de 2022 presenté en el **Registro Civil de Alcorcón** dos solicitudes formales: una para **cambiar mi nombre**, de *Santiago* a *Olmo*, y otra para **sustituir mis apellidos adoptivos, González Rueda, por los biológicos, Gómez Aldaz*.

Ambas peticiones se sustentaban en las pruebas de ADN y en la documentación que acreditaba mi origen, ya entonces conocido. Eran, en realidad, un gesto de restitución identitaria, un acto mínimo de coherencia con la verdad.

El Registro Civil tramitó las solicitudes, pero fueron **denegadas** tras su elevación a instancias superiores. La motivación fue estrictamente formal: la ley no contemplaba un supuesto para la restitución de la identidad biológica cuando existía una adopción inscrita, aunque ésta se hubiera producido en un contexto irregular. Aquella negativa no fue solo administrativa. Significó constatar que **el Estado carecía de un mecanismo civil de reparación** para las víctimas de sustracción de identidad.

Estos dos escritos —**Anexo 8 y Anexo 9**— no fueron el inicio del proceso judicial, sino una **vía paralela** abierta ante la falta de avances en la petición de filiación presentada un año antes.

Fueron un intento de desbloquear la situación por la vía civil y de comprobar si el Estado estaba dispuesto a reconocer, sin necesidad de juicio, una verdad ya demostrada. Lo revelador fue la rapidez y la firmeza con que **fueron denegadas ambas solicitudes**, sin admitir prueba ni alegación alguna. Aquella negativa expuso con claridad que **la restitución de la identidad biológica seguía siendo imposible por cauces administrativos**, incluso cuando la evidencia era total.

Fue entonces cuando comprendí que la verdad solo podría abrirse paso en un tribunal.

La prueba del tiempo y la voz en sala

El año **2023 transcurre** como una larga espera. Nada parece moverse, pero todo **sigue latiendo** bajo la superficie: oficios, requerimientos, plazos, escritos que van y vienen entre Pamplona y Bilbao. **La causa avanza** con la lentitud característica de la justicia, esa forma de tiempo que no pertenece a nadie.

Cada mes es una repetición de gestos: **responder a mi abogado, buscar documentos, rehacer copias, aguardar respuestas. Sigo dando clase**, enlazando contratos como profesor interino, **intentando mantener la calma y el equilibrio**. Pero la tensión es **constante**. El cuerpo **comienza a resentirse**; la mente también. El juicio, que debería reparar una injusticia, **se convierte** en una forma de desgaste diario, una espera que no acaba nunca.

Finalmente, **la vista oral se celebra el 30 de abril de 2024 en Pamplona**. Por primera vez, **la verdad que he escrito en soledad se pronuncia ante un tribunal**. Declaro con voz firme pese al temblor; **declara mi padre biológico, José Ramón Gómez Fernández**, confirmando los hechos y el vínculo; y **declara también Amaia Gómez Aldaz, mi hermana**, a quien el juez **invita a hablar por su propia voluntad**.

Ese día, más que un trámite judicial, es un **acto de restitución simbólica**. Cada **testimonio deshace** medio siglo de silencio institucional. **En la sala se respira** la mezcla de respeto y desconcierto que **produce la verdad cuando se vuelve innegable**.

Meses después, el 13 de noviembre de 2024, recibo un nuevo golpe: el auto de incompetencia funcional. **El Juzgado de Pamplona reconoce su competencia para resolver la filiación, pero se declara incompetente para la nulidad de la adopción, remitiendo** esa parte al Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Bilbao. **Es una victoria parcial y una frustración profunda.** El reconocimiento biológico **sigue su curso**, pero el núcleo de la injusticia —**la adopción fraudulenta**— **queda pendiente** de otro tribunal, en otra ciudad.

Esa fragmentación procesal me agota. Es como si el propio sistema **repitiera la fractura de mi vida:** una parte en Navarra, otra en Vizcaya; una filiación reconocida, otra aún en disputa. **Pido entonces a Guillermo Peña que prepare la acción de nulidad en Bilbao,** aunque sé que **significará empezar otra vez desde cero.**

En lo personal, **el otoño de 2024 es un tiempo de silencio. Sigo trabajando,** aunque a duras penas. **Duermo mal, como poco; la ansiedad permanece constante. La enfermedad depresiva se recrudece, obligándome a encadenar nuevas bajas laborales. Aun así, me mantengo firme** en la convicción de que este proceso, por lento que sea, **debe llegar hasta el final.**

La vista ha abierto una grieta irreversible: la verdad ya está dicha, y eso —más allá de cualquier sentencia— **es lo que importa..**

La restitución y el duelo

La primera sentencia llega en **noviembre de 2024.** El **Juzgado de Pamplona** reconoce oficialmente mi filiación biológica, ordena la rectificación de mi partida de nacimiento y reconoce, de manera implícita, la irregularidad de la adopción de 1972. Por fin, después de décadas de silencio, un tribunal declara lo que ha sido negado desde mi nacimiento.

Mi padre, **José Ramón Gómez Fernández,** decide recurrir. No lo hace por desacuerdo con la verdad —que ambos sabemos incontestable—, sino por cautela jurídica y coherencia con su trayectoria. Esa apelación abre la segunda y definitiva etapa del proceso.

En **mayo de 2025**, la **Audiencia Provincial de Navarra** dicta sentencia. Confirma íntegramente la resolución anterior y consolida la filiación biológica Gómez Aldaz, dando por acreditada la paternidad natural y ordenando la ejecución en el Registro Civil. La resolución es clara y serena: reconoce la verdad sin reservas y abre la vía para la nulidad de la adopción en el **Juzgado de Bilbao**.

La sentencia se hace firme un mes después, a comienzos de **junio de 2025**. Es el día que llevo esperando toda mi vida. Sin embargo, la historia quiere cerrarse con una simetría dolorosa: mi padre muere cuatro horas antes de que la sentencia alcance firmeza, alrededor de las tres y media de la tarde. Muere sabiendo que la justicia está cumplida, pero sin llegar a verla escrita.

Esa coincidencia marca el cierre emocional del proceso. La alegría de la restitución y el golpe del duelo se confunden en un mismo instante, como si la vida quisiera unir el final de la causa con el final de la biografía de quien la inicia.

En los meses siguientes continúo con los trámites de ejecución ante el **Registro Civil de Bilbao**, la solicitud de nulidad de la adopción y la preparación del cambio legal de nombre, de **Santiago a Olmo**. Son pasos lentos, pero cargados de sentido: convertir la verdad judicial en una realidad administrativa y cotidiana.

TRIBUNALES Gobierno Partidos Congreso Tribunales Interior Memoria Pública

Tiempo de lectura: 9 min

Una sentencia inédita devuelve la filiación biológica a un hombre adoptado a través de una trama de bebés robados

- La Audiencia de Pamplona ratifica una resolución que anula los efectos de una adopción de 1971 y ordena al Registro Civil que corrija la filiación de un hombre de 54 años, una vez que ha descubierto quiénes son sus progenitores biológicos.
- Su madre fue una de las mujeres que pasó su embarazo en los 'pisos-cuna' de Mercedes de Gras, uno de los nombres clave del negocio de las adopciones irregulares en el franquismo.

Ilustración 7 - Noticia en el diario Público

El precio de esta victoria es inmenso: años de desgaste, cinco bajas médicas consecutivas, un cuerpo agotado y una mente en lucha permanente. Aun así, sigo trabajando como profesor interino siempre que puedo, aferrado a la rutina como única forma de estabilidad.

Mariam está allí en cada vista; **Arri** viaja desde Bilbao para acompañarme; **Isabel** y **Marce**, desde la distancia, sostienen mi ánimo; y

Teresa y Dani Aldaz, desde Navarra, mantienen el hilo afectivo con la familia biológica. Ese pequeño círculo me permite resistir cuando la justicia parece interminable.

La sentencia de la **Audiencia de Navarra** no solo restituye una filiación: restaura la verdad histórica de un caso que durante medio siglo ha sido ocultado por el Estado, la Iglesia y el silencio social. Y aunque el dolor no desaparece, encuentra su sentido en una palabra por fin escrita junto a mi nombre verdadero: **justicia**.

Significación de la restitución de la filiación biológica

La sentencia que **restituye mi filiación biológica** no es solo una resolución judicial. Es **el reconocimiento público de una verdad negada durante más de medio siglo**, la **reparación mínima posible** frente a un crimen sin castigo.

En términos jurídicos, el fallo **abre una vía inédita: la coexistencia provisional de una filiación biológica restablecida** con una **filiación adoptiva aún vigente**, producto de una adopción irregular amparada por **el Estado y por la Iglesia**. Esa dualidad, que el propio tribunal acepta como situación transitoria, **pone de manifiesto la necesidad de revisar un marco legal** que, durante décadas, ha permitido **el borrado sistemático de identidades bajo la apariencia de legalidad**.

Pero el alcance de esta sentencia **va más allá de lo jurídico**. Supone **un acto de verdad histórica**. Por primera vez, **un tribunal español reconoce de manera explícita** el resultado de un procedimiento de **sustracción de recién nacidos y de sustitución de filiación** en el contexto de la red de la **Asociación María Madre de Bilbao**, nacida en 1969 y activa durante los años setenta. El caso **deja constancia judicial** de que aquellas prácticas existieron y de que **sus efectos siguen vivos en las personas que las padecemos**.

En el plano humano, la sentencia **marca un punto de inflexión**: no devuelve lo perdido, pero **devuelve el nombre**. **Restituye la palabra** que había sido borrada de los documentos y, con ella, **la posibilidad de vivir en coherencia con la verdad**. La

reparación no se mide en compensaciones ni en gestos simbólicos, sino en el acto íntimo de reconciliarse con la propia identidad.

La justicia me llega incompleta y tarde, pero llega. Llega el día en que mi padre biológico muere, cuatro horas antes de que la sentencia se haga firme, como si la

vida se resistiera a cerrar la historia sin dejar constancia de su precio. Esa coincidencia —cruel y perfecta— **convierte la sentencia en un acto doble**: jurídico y poético, racional y trágico.

Lo que queda después no es la paz, sino la verdad. Y en esa verdad, por fin reconocida, se sostiene la dignidad de una vida entera.

LIBRERÍAS CONTACTO ▾ LEGAL ▾ NEWSLETTER

JOT DOWN

ARTE Y LETRAS ▾ CIENCIA ▾ CINE Y TELEVISIÓN ▾ DEPORTES ENTREVISTAS
MÚSICA OCIO Y VICIO ▾ POLÍTICA SOCIEDAD

SOCIEDAD

El derecho a recuperar los apellidos biológicos y conservar la adopción

Escrito por [Iván Gastañaga](#)

NUEVO

Objetivo enseñanza cero.
¡Ya casi estamos!
17/10/2025 por Alfonso
Vila Francés

Ilustración 8 - Noticia en la revista Jot Down

Epílogo final

Firmo esta declaración en primera persona, con plena conciencia de lo que significa reconstruir una vida bajo una identidad impuesta. Durante más de medio siglo he vivido dentro de una historia fabricada por otros, una existencia administrada a través de documentos falsos que me negaron el derecho elemental de saber quién era.

Esta declaración no es un ejercicio de memoria sentimental, sino un acto de restitución de identidad. Declaro que cada hecho, fecha y documento aquí citados corresponden a pruebas verificables, conservadas en archivos oficiales, judiciales y eclesiásticos, y contrastadas mediante peritajes genéticos, resoluciones judiciales y testimonios directos. No relato un recuerdo incierto: reconstruyo una verdad histórica y jurídica, una secuencia de actos deliberados —de sustracción, ocultamiento y falsificación— que me convirtieron en un niño sin nombre y en un adulto que tuvo que encontrarlo. He cargado durante décadas con las consecuencias de una desaparición forzosa en vida.

Nací de una madre viva a la que le dijeron que su hijo había sido entregado “a una familia mejor”. Fui inscrito como expósito, bautizado con un nombre falso y adoptado sin consentimiento materno. El Estado, la Iglesia y el entorno social que debían proteger la infancia participaron en el borrado sistemático de la identidad biológica de miles de niños y niñas, convertidos en víctimas anónimas de una estructura que combinaba moral religiosa, poder judicial y silencio político.

Esta historia no pertenece solo a mi vida. Pertenece a una práctica institucional de sustracción de menores y sustitución de identidad que afectó a generaciones de familias y que el Estado español aún no ha reconocido plenamente. Mi caso es solo una de las innumerables piezas de ese engranaje, pero al mismo tiempo es una prueba concreta de su existencia, documentada, acreditada y ya reconocida judicialmente.

Por eso firmo este testimonio no solo como individuo, sino como parte de una memoria colectiva que exige **verdad, justicia y reparación**. La verdad, para devolver a cada persona su nombre y su historia. La justicia, para reconocer que aquello no fueron errores administrativos ni decisiones caritativas, sino **crímenes de lesa humanidad cometidos**

bajo apariencia de legalidad. Y la reparación, para que el Estado, la Iglesia y las instituciones que se beneficiaron de ese silencio asuman su responsabilidad moral e histórica.

Esta verdad personal es también una verdad política. No puede haber democracia plena mientras existan identidades robadas y crímenes sin reconocer. Cada filiación restituida abre una grieta en el muro de impunidad levantado durante décadas, y convierte la memoria en una forma activa de justicia. Por eso este documento no es solo el cierre de una búsqueda individual, sino una aportación a la construcción de una **memoria democrática real**, donde las víctimas de la sustracción de identidad sean reconocidas con la misma dignidad que las demás víctimas del franquismo y de su prolongación institucional.

Hoy firmo esta declaración con mi nombre verdadero, **Olmo Gómez Aldaz**, el que me fue arrebatado y restituido por la justicia y por la ciencia. Lo hago en ejercicio de mi derecho a la verdad y a la memoria democrática, amparado por la **Ley 20/2022**, y como acto de reparación hacia quienes aún siguen buscando.

Porque esta firma no cierra una historia: la abre a la memoria colectiva. Y mientras existan archivos, documentos y nombres por recuperar, **la búsqueda no habrá terminado.**

Firmado³:

Olmo Gómez Aldaz

Tudela de Duero, octubre de 2025

³ Versión pública del documento original firmado digitalmente por el autor, disponible en expediente institucional.

A mis queridos hijos:

Hubo un tiempo en que no supe sostenerlo todo. El dolor me arrastró y tuve que soltaros para no hundiros conmigo. Nunca fue falta de amor; fue agotamiento y desesperación, fue desbordamiento por el miedo, fue desolación.

Mientras buscaba resucitar mi identidad y mi verdad, también buscaba un lugar desde donde volver a ser digno de amaros sin peso, sin secretos ni mentiras. Si alguna vez os sentisteis lejos, que sepáis que en cada paso hacia la verdad también iba buscándoos a vosotros. Mi vida ha sido por vosotros.

Esta restitución no es solo mía. Es para que algún día podáis heredar —y dejar en herencia— una historia de verdad.

Con todo mi amor,

Papá.

Línea temporal de los hechos (1971–2025)

1971 – Nacimiento y sustracción de identidad

El 25 de julio nace en Bilbao un niño inscrito como *expósito* con la identidad falsa de **Santiago González Rueda**, tras ser separado de su madre biológica, **Micaela Aldaz Ilarregui**, en una casa de maternidad gestionada por la **Asociación María Madre de Bilbao**.

El parto se produce bajo vigilancia religiosa y el recién nacido es entregado a una pareja ajena.

1972 – Adopción notarial irregular y encubrimiento

El 18 de abril se formaliza la **escritura pública de adopción** sin consentimiento materno ni intervención judicial efectiva. En paralelo, mi madre biológica se casa con el padre, **José Ramón Gómez Fernández**, y da a luz a su segunda hija, **Amaia Gómez Aldaz**, el 21 de octubre.

1971–1989 – Silencio y ocultamiento

Durante casi dos décadas, la verdad permanece oculta. Miki cría sola a su hija Amaia mientras el niño sustraído crece bajo identidad falsa. En 1989, Miki muere tras una larga enfermedad, sin haber podido contar su historia.

1999–2003 – Paternidad y primera reconstrucción personal

Ya adulto, Santiago se convierte en padre de tres hijos. La experiencia de la paternidad despierta en él la conciencia de su desajuste identitario y la necesidad de conocer su origen.

2010 – Inicio de la búsqueda y primera prueba biológica

A raíz del fallecimiento de su padre adoptivo, inicia su investigación y solicita la **prueba de ADN** en la **Universidad Complutense de Madrid**, que confirma su **hermandad**

biológica con Amaia Gómez Aldaz. Ese hallazgo abre formalmente el proceso de restitución de identidad.

2019 – Informe pericial psicológico

Un informe clínico independiente acredita el **daño psicológico estructural** derivado de la sustracción y falsificación de identidad, diagnosticando un **trastorno depresivo exógeno crónico** directamente causado por la adopción irregular.

2022 – Intento de rectificación registral

Presenta ante el **Registro Civil de Alcorcón** dos solicitudes de cambio de nombre y apellidos, denegadas en primera instancia y en revisión jerárquica, al no existir todavía sentencia judicial firme.

2024 – Sentencia de filiación biológica (Pamplona)

El 13 de noviembre de 2024, el Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Pamplona **declara la filiación paterna biológica con José Ramón Gómez Fernández y ordena el restablecimiento del apellido Gómez Aldaz.**

2025 – Sentencia firme de la Audiencia Provincial de Navarra

El **12 de mayo de 2025**, la **Audiencia Provincial de Navarra (Sección Segunda)** confirma íntegramente el fallo anterior y lo declara firme en junio de ese mismo año, restableciendo definitivamente la **identidad biológica y jurídica** del declarante.

2025 – Reconocimiento público y social

La sentencia alcanza difusión nacional a través de los medios *Público* y *Jot Down*, y se integra en el trabajo de la **Plataforma de Víctimas de la Asociación María Madre de Bilbao**, como **caso emblemático de restitución de identidad** y reparación democrática.

Anexos documentales

Los documentos que se enumeran a continuación constituyen la **base probatoria de los hechos declarados** en este Anexo I. Cada pieza se conserva en copia certificada o digitalizada en el archivo personal de Olmo Gómez Aldaz, y todas ellas han sido verificadas conforme a su procedencia civil, eclesiástica, judicial o científica.

Documentos de identidad y filiación

01 - Partida literal de nacimiento

Registro Civil de Bilbao, inscripción n.º 2588/1971

Descripción:

Documento original expedido por el Registro Civil de Bilbao en el que figura la inscripción de nacimiento n.º 2588/1971, correspondiente al 25 de julio de 1971, a las 08:00 horas. En él, el declarante —Antonio González González— se presenta falsamente como un tercero “vecino de Bilbao” para registrar a un recién nacido sin filiación conocida, inscrito bajo la categoría de *expósito* con el nombre de “Santiago González Rueda”.

Propósito:

Acreditar el primer acto de sustracción de identidad cometido contra el declarante, demostrando que el nacimiento fue inscrito mediante una falsedad documental en la que participaron los futuros adoptantes y que se realizó al margen de mi madre biológica y de cualquier autoridad tutelar legítima.

Utilidad:

Constituye la **prueba fundacional** de la sustitución de identidad, ya que documenta el momento exacto en que se materializa el borrado jurídico del origen biológico. Este registro civil irregular es el punto de partida de toda la cadena de falsificaciones

posteriores (bautismo y adopción), y representa el acto administrativo inicial del delito de desaparición forzada y tráfico de menores.

02 - Partida de bautismo

Parroquia de Nuestra Señora de los Reyes y San Fernando, Bilbao, 5 de septiembre de 1971.

Descripción:

Documento eclesiástico expedido por la Parroquia de Nuestra Señora de los Reyes y San Fernando, en Bilbao, donde consta el bautismo del niño inscrito bajo el nombre de *Santiago González Rueda*. En esta partida se consignan como padres a Antonio González González y María Rosa Rueda González, y como padrinos a Eladio González y Ana María Rueda. La fecha del sacramento figura como 5 de septiembre de 1971, seis semanas después del nacimiento.

Propósito:

Evidenciar la participación de la Iglesia en la **legitimación moral y social de la identidad falsa**, reproduciendo la filiación inventada ya establecida en el Registro Civil. El bautismo funcionó como una segunda inscripción —religiosa y comunitaria— que consolidaba la sustitución de identidad bajo el amparo del sacramento.

Utilidad:

Este documento demuestra la **connivencia institucional entre el aparato eclesiástico y el civil**, ya que ambas instancias registran exactamente los mismos datos falsos. Sirve para probar la implicación de la Iglesia en el proceso de encubrimiento y su papel activo en el control moral y simbólico de la filiación. Además, el desfase temporal entre el nacimiento y el bautismo refuerza el indicio de manipulación deliberada del proceso y de ocultamiento del origen biológico.

03 - Escritura pública de adopción

Notaría de Bilbao, 18 de abril de 1972, protocolo n.º 147.

Descripción:

Documento notarial otorgado ante el notario Manuel Fernández Moreno, de Bilbao, con protocolo n.º 147, en el que se formaliza la adopción de “Santiago González Rueda” por parte de Antonio González González y María Rosa Rueda González. La escritura sostiene que el menor había estado bajo la guarda de la Junta de Protección de Menores de Vizcaya “a efectos de futura adopción” y que el expediente judicial se tramitó ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Bilbao.

Propósito:

Demostrar que la adopción se realizó **sin consentimiento de mi madre biológica**, sin intervención judicial efectiva y sin que existiera guarda pública real del menor, lo que convierte el acto en una **adopción fraudulenta y nula de pleno derecho**. La escritura se apoya en una narrativa administrativa falsa —la supuesta intervención de la Junta de Protección de Menores— para dar apariencia legal a un hecho previamente consumado: la entrega del niño directamente a los adoptantes.

Utilidad:

Este documento constituye la **pieza clave de encubrimiento del delito de sustracción de menores**. Su análisis permite identificar el mecanismo por el cual se dio cobertura legal a un acto ilícito. La escritura enlaza con los documentos previos (registro civil y bautismo), cerrando el ciclo de la sustitución de identidad con una apariencia de legitimidad notarial. Además, la mención explícita al bautismo del niño —como si fuera una prueba válida de filiación— refuerza la demostración de una **falsedad estructurada** entre autoridades civiles, eclesiásticas y notariales.

04 - Partida de nacimiento de José Ramón Gómez Fernández (Burgos, 1949)

Descripción:

Partida original del Registro Civil de Pamplona que acredita el nacimiento de **José Ramón Gómez Fernández** (1949), hijo de **Ántimo Gómez Perdiguero** y **María del Carmen Fernández España**. Lo **determinante** de este documento es la **anotación marginal** en el lateral izquierdo donde consta el **matrimonio con Micaela Aldaz**

Ilarregui, celebrado el **30 de abril de 1972**. Esta nota marginal forma parte integrante de la inscripción y goza de la misma fuerza probatoria que el asiento principal.

Propósito:

1. **Vincular documentalmente** a José Ramón con **Micaela Aldaz Ilarregui** mediante un dato registral oficial (matrimonio de 30/04/1972);
2. **Anclar la cronología**: el matrimonio se produce **nueve meses después** del nacimiento del declarante (25/07/1971) y **pocas semanas antes** de la escritura notarial de adopción (18/04/1972), lo que permite **leer en conjunto** estos hitos;
3. **Respaldar la tesis de la filiación biológica** y del **encubrimiento posterior**, al mostrar que, cuando se formaliza la adopción, los progenitores biológicos ya están unidos en matrimonio.

Utilidad:

- Aporta un **enlace registral directo y objetivo** entre el padre y la madre biológicos, **dentro del calendario crítico de los hechos** (nacimiento → bautismo → adopción → matrimonio).
- Refuerza la **reconstrucción probatoria** de que la adopción se instrumentó **a posteriori** para dar cobertura a una situación ya consumada, y que **no existió** la guarda pública alegada.
- Sirve como **pieza de verificación cruzada** con la partida de nacimiento de Micaela y con la escritura de adopción, reforzando la **coherencia interna del expediente** y la **prevalencia de la filiación biológica** restituida judicialmente.

05 - Partida de nacimiento de Amaia Gómez Aldaz (Pamplona, 1972)

Descripción:

Documento original expedido por el Registro Civil de Pamplona que acredita el nacimiento de **Amaia Gómez Aldaz**, hija de **José Ramón Gómez Fernández** y **Micaela Aldaz Ilarregui**, ocurrido el **21 de octubre de 1972**. La inscripción se practicó de forma

regular y dentro de plazo, y constituye el primer documento en el que ambos progenitores figuran juntos como padres biológicos reconocidos.

Propósito:

Demostrar la **existencia y legitimidad del segundo nacimiento** de la pareja biológica y evidenciar el cambio de contexto jurídico respecto al nacimiento anterior —el del declarante—, que había sido falsificado. La partida de Amaia sirve para **confirmar la continuidad familiar** entre los progenitores biológicos y para establecer una **base de comparación directa** entre una filiación legítima y una filiación suprimida.

Utilidad:

Este documento cumple una función **clave de contraste probatorio**: muestra cómo, apenas quince meses después del nacimiento del declarante, los mismos progenitores pudieron inscribir sin trabas a su segunda hija con todos los derechos reconocidos. Su valor reside en que **rompe la narrativa del abandono o la entrega voluntaria**, demostrando que **la madre no había renunciado a su maternidad** y que la supuesta “adopción regular” del primer hijo fue en realidad una **sustracción y sustitución de identidad**. Además, la coincidencia de apellidos entre Amaia y el declarante tras la restitución judicial refuerza la **coherencia y continuidad biológica de la filiación restablecida**.

Pruebas científicas y periciales

06 - Informe pericial de ADN

Laboratorio de Genética Forense, Universidad Complutense de Madrid, noviembre de 2010.

Descripción:

Informe elaborado por el **Laboratorio de Genética Forense de la Universidad Complutense de Madrid**, fechado en **noviembre de 2010**, que analiza las muestras genéticas de **Olmo Gómez Aldaz** y **Amaia Gómez Aldaz**. El resultado establece una **probabilidad de hermandad biológica del 99,999 %**, lo que equivale científicamente a

una **coincidencia total de parentesco de primer grado**. El estudio incluye la cadena de custodia, las firmas de los peritos responsables y el número de registro del laboratorio.

Propósito:

Acreditar de manera **científica e irrefutable** la **filiación biológica** entre ambos hermanos, confirmando que comparten los mismos progenitores. Este informe constituye la **primera prueba material** que valida, fuera de toda duda razonable, la verdad biológica que había sido ocultada durante décadas y que posteriormente sería reconocida judicialmente.

Utilidad:

El informe pericial de ADN tiene **valor probatorio pleno** y fue incorporado al procedimiento judicial que concluyó con la **Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra (2025)**. Además de su fuerza pericial, tiene una dimensión simbólica y humana: representa el **punto de inflexión** en la búsqueda de la verdad, el momento en que la ciencia restituye lo que la ley y la Iglesia habían negado. Es el documento que **transforma la sospecha en certeza**, sirviendo como **columna vertebral de la restitución de identidad** y como precedente para otros casos de víctimas de sustracción de menores en España.

07 - Informe pericial psicológico (2019)

Descripción:

Informe clínico-forense elaborado en julio de 2019 por **Rubén Suárez García**, psicólogo colegiado nº M-25481, máster en Psicología Clínica, Legal y Forense por la UCM. El peritado es **Santiago González Rueda (actualmente Olmo Gómez Aldaz)**, quien solicita la evaluación *“a fin de evaluar su estado psicológico actual y establecer si hay nexo entre éste y su historia de vida”*. El peritaje se apoya en entrevistas semiestructuradas (8 horas), análisis documental —incluyendo la inscripción como expósito, partida de nacimiento y prueba ADN— y en las pruebas psicométricas **PAI y 16 PF-5**, aplicadas con control de validez.

Principales hallazgos y citas destacadas:

- El peritado es *“hijo natural registrado como expósito y posteriormente adoptado”* y refiere haber sido *víctima “de una organización de tráfico de personas”*.
- El psicólogo constata que el afectado mantiene una *“actitud pesimista ante sí mismo, el mundo y el futuro”*, asociada a una percepción de fracaso vital y a una pérdida de vínculos familiares y sociales.
- Se señala que el sujeto *“reniega de su identidad legal (Santiago González Rueda) y se presenta como ‘Olmo’... en defensa del derecho a ser reconocido por su filiación real y natural”*.
- Diagnóstico clínico según criterios DSM-5:

“Trastorno depresivo persistente (distimia) con ansiedad 300.4 [F34.1]”.

Propósito:

Determinar la relación causal entre la enfermedad diagnosticada y los hechos de **sustracción de identidad, tráfico irregular de menores y adopción fraudulenta**. El perito concluye expresamente:

“Podemos establecer una clara relación entre el contexto familiar inadecuado en el que tiene lugar la infancia del peritado y su desarrollo... al ser criado en un entorno en el que el niño es objetivizado como medio de conservación de un estatus social.”

Añade que el descubrimiento de haber sido víctima de una red de tráfico de niños *“ha supuesto un foco traumático al producirse una fractura con su identidad adoptiva (definida como ficción jurídica) y la biológica”*, originando un doble duelo crónico por *“la vida no vivida y la madre no conocida”*.

Diagnóstico y causalidad:

- El informe acredita que la depresión es **de carácter exógeno**, es decir, **producida por causas externas** y no por predisposición individual.
- El perito detalla los **factores traumáticos** desencadenantes: *“perder sus negocios... descubrir que eres víctima de una red de tráfico de menores, encontrar a tu familia biológica y que tu madre ya esté muerta, que se queme la casa..., sufrir un ingreso psiquiátrico involuntario, ser desahuciado...”*.
- Afirma que *“toda esta sucesión de hechos requiere enorme resiliencia; en el caso del peritado, por su historia personal, no ha sido así, desarrollando un cuadro depresivo crónico”*.
- La enfermedad provoca la *“degradación personal, familiar, social y laboral”* y **se mantiene como trastorno persistente, no resuelto, con riesgo vital asociado a su cronicidad.**

Aspectos forenses y victimológicos:

El apartado *Sobre el proceso de victimización* vincula directamente el caso con los marcos de derechos humanos y la victimología:

“El delito quiebra y fractura la vida de la persona que sufre violencia... La conmoción puede tener consecuencias tan graves que modifican la vida de la víctima y de su familia, en muchos casos de manera irreversible... La impunidad crea en las víctimas nuevos problemas emocionales y sociales, convirtiéndose en un factor traumático más.”

El perito califica expresamente a la sustracción de identidad y adopción negligente como hecho victimizante con impacto psicológico irreversible.

Conclusiones periciales (citas textuales):

“El peritado... presenta sintomatología compatible con un trastorno depresivo persistente (distimia) con ansiedad.”

“La sintomatología experimentada... es consecuencia de la acumulación de episodios potencialmente depresógenos y del desbordamiento ocasionado por ellos.”

“Se recomienda tratamiento psicoterapéutico para la reducción de sintomatología depresiva.”

Utilidad:

El informe de 2019 constituye la **principal prueba médica y forense del daño psicológico** derivado del crimen de sustracción de identidad. Su valor radica en haber demostrado la **causalidad directa** entre el tráfico de menores, la falsificación de identidad y el desarrollo de una **enfermedad crónica irreversible**, con riesgo vital y sin posibilidad de curación completa. Ha sido **incorporado al expediente judicial** que condujo a la restitución de filiación (Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, 2025) y constituye una pieza central en el reconocimiento del caso como **violación de derechos humanos de carácter continuado**.

Documentación judicial

08 - Solicitud de cambio de nombre

Registro Civil de Alcorcón, 14 de febrero de 2022.

Descripción:

Resguardo oficial de presentación de la solicitud de cambio de nombre ante el **Registro Civil de Alcorcón**, realizada el **14 de febrero de 2022** por **Santiago González Rueda**, nombre legal del declarante en ese momento. La solicitud pedía sustituir ese nombre por su nombre biológico, **“Olmo”**, en coherencia con las pruebas genéticas que ya acreditaban su verdadera filiación, y mientras seguía pendiente su demanda judicial de nulidad de adopción.

Propósito:

Intentar una **vía administrativa alternativa** de restitución identitaria mientras el procedimiento judicial permanecía estancado. El objetivo era **ajustar el nombre legal al nombre biológico y afectivo**, como acto de reparación personal y ejercicio del **derecho a la identidad reconocida** por la legislación española y los tratados internacionales.

Utilidad:

El documento acredita el **primer intento formal de rectificación civil de la identidad**, realizado antes de cualquier resolución judicial. La **denegación automática**, sin motivación de fondo, demuestra la falta de mecanismos administrativos para reconocer a las víctimas de sustracción de identidad fuera de la vía judicial. Representa un **episodio clave del proceso de revictimización**, al evidenciar que incluso tras aportar pruebas genéticas válidas, la administración **negó el derecho a portar el propio nombre verdadero**, prolongando la situación de vulneración.

09 - Solicitud de cambio de apellidos

Registro Civil de Alcorcón, 14 de febrero de 2022.

Descripción:

Resguardo acreditativo de la solicitud presentada el mismo día, en la que el declarante solicitaba la **sustitución de los apellidos “González Rueda” por los biológicos “Gómez Aldaz”**. El expediente fue tramitado por el Registro Civil de Alcorcón y **elevado de oficio a una instancia superior**, lo que prolongó la resolución varios meses. Finalmente, la **denegación fue comunicada mediante un SMS**.

Propósito:

Reclamar la **rectificación de los apellidos falsos** derivados de la adopción irregular de 1972, anticipándose a la resolución judicial e intentando **obtener el reconocimiento directo del Registro Civil**. La petición buscaba **restablecer los apellidos biológicos legítimos** reconocidos en el informe de ADN y acreditados documentalmente.

Utilidad:

Este documento complementa el anexo anterior y **documenta la ineficacia del sistema civil** para reparar una sustracción de identidad fuera de la vía judicial. La negativa — aunque tramitada con más dilación que la del nombre— **refleja la desprotección administrativa y la ausencia de una política de reparación efectiva** para las víctimas del tráfico y la falsificación de menores. Ambas solicitudes son testimonio de un **intento legítimo y frustrado de reparación previa a la sentencia**, que evidencia la **cronología de la lucha por la restitución de identidad**: primero por la vía civil (2022), después por la vía judicial (2024–2025).

10 – Auto de incompetencia funcional

Juzgado de 1.ª Instancia n.º 4 de Pamplona (13 de noviembre de 2024).

Descripción:

Resolución judicial dictada por el **Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Pamplona el 13 de noviembre de 2024**, en la que se declara **la falta de competencia funcional** de dicho juzgado para conocer de la **demanda de nulidad de adopción** interpuesta por **Olmo Gómez Aldaz**. El auto determina que el órgano competente para resolver sobre la nulidad de la adopción es el **Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Bilbao**, por ser el tribunal que intervino en la adopción original de 1972.

Propósito:

Este documento refleja el **punto de inflexión procesal** que marcó la transición del procedimiento de Pamplona a la Audiencia de Navarra. Aunque el juzgado no entra en el fondo del asunto, el auto deja constancia expresa de que **la adopción se tramitó en Bilbao** y que la **acción de nulidad** no podía resolverse en Navarra, estableciendo así una **competencia territorial exclusiva**. El auto constituye además la **primera resolución judicial contemporánea** que reconoce formalmente la existencia de una adopción irregular y la necesidad de revisarla judicialmente.

Utilidad:

Este documento tiene un valor jurídico y cronológico decisivo:

- **Interrumpe el proceso inicial en Navarra, pero lo mantiene vivo**, redirigiéndolo hacia la jurisdicción competente.
- **Acredita la existencia de una adopción bajo sospecha**, reconocida oficialmente por un juzgado de la administración de justicia española.
- Permite trazar con precisión el **itinerario procesal que desembocará en la sentencia de apelación de mayo de 2025**, consolidando la secuencia de la restitución.

El auto de 13 de noviembre de 2024 se acompaña de su copia literal y del sello del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Pamplona, constando su firmeza formal.

Este documento marca el **tránsito entre la vía civil inicial (Registro Civil y solicitudes de 2022)** y la **fase judicial efectiva**, que culminará en 2025 con la sentencia firme de la **Audiencia Provincial de Navarra**. En la cronología general, representa el momento en que la Justicia **reconoce el conflicto jurídico**, aunque aún no haya pronunciado la reparación.

11 - Sentencia

Juzgado de Primera Instancia n.º 9 de Pamplona (Sentencia n.º 472/2024, de 13 de noviembre de 2024).

Descripción:

Sentencia dictada el **13 de noviembre de 2024** por el **Juzgado de Primera Instancia n.º 9 de Pamplona**, en el procedimiento de **filiación e impugnación de maternidad n.º 841/2021**, promovido por **Santiago González Rueda (actualmente Olmo Gómez Aldaz)** contra **José Ramón Gómez Fernández**, con intervención del **Ministerio Fiscal**. La resolución, firmada por el Magistrado-Juez **José Antonio González González**, constituye la **primera sentencia estimatoria** del caso, tras casi tres años de proceso y una década de trabajo documental y probatorio.

Propósito:

Reconocer **judicialmente la filiación biológica paterna** y establecer el **orden correcto de apellidos**, con plenitud de efectos legales. El procedimiento había acumulado las acciones de **reclamación e impugnación de filiación no matrimonial y nulidad de adopción**, aunque esta última fue remitida por competencia territorial al Jdo. de Primera Instancia nº 3 de Bilbao.

Fragmento esencial (Fallo):

“Debo declarar y declaro la filiación paterna no matrimonial existente entre D. José Ramón Gómez Fernández y D. Santiago González Rueda, con la plenitud de consecuencias legales que dicha declaración conlleva, haciendo constar que el orden de los apellidos de D. Santiago es el de GÓMEZ y ALDAZ.”

Utilidad:

Esta sentencia marca el **punto de inflexión judicial del proceso de restitución de identidad**, al ser la primera resolución en la que el Estado **reconoce la filiación biológica real** del afectado y **ordena la rectificación del nombre y apellidos** en su partida de nacimiento. El fallo valida las pruebas genéticas, documentales y periciales presentadas, y supone el **reconocimiento institucional de la sustracción de identidad cometida en 1971**. Aunque no aborda aún la nulidad de la adopción, abre el camino a su revisión y al reconocimiento integral de la verdad histórica.

Su importancia es triple:

- **Jurídica**, por restituir la filiación natural con efectos plenos.
- **Histórica**, por constituir la **primera sentencia en España que devuelve los apellidos biológicos a una víctima de adopción fraudulenta**.
- **Humana**, porque representa el momento en que **la verdad sustituye oficialmente a la falsedad registral** mantenida durante más de cincuenta años.

Nota complementaria:

La sentencia fue apelada por el padre biológico ante la Audiencia Provincial de Navarra (Sección Segunda), que en su resolución de 12 de mayo de 2025 ratificó íntegramente el fallo de primera instancia y lo declaró firme en junio de ese mismo año.

12 – Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra

Audiencia Provincial de Navarra, Sección Segunda, 12 de mayo de 2025.

Descripción:

Resolución dictada por la **Audiencia Provincial de Navarra (Sección Segunda)** el **12 de mayo de 2025**, en el recurso de apelación interpuesto contra el auto de incompetencia funcional emitido por el Jdo. de Primera Instancia n.º 4 de Pamplona (13 de noviembre de 2024). La sentencia **estima el recurso** y declara que **la jurisdicción de Pamplona es la competente para conocer y resolver el procedimiento de nulidad de adopción de Olmo Gómez Aldaz**, dejando sin efecto la inhibición anterior y ordenando la continuación del proceso.

Propósito:

Consolidar jurídicamente la **vía judicial de restitución de identidad**, validando la legitimidad de la demanda presentada por el afectado y estableciendo la **competencia territorial y funcional de Navarra** para juzgar los hechos. Aunque no entra aún en el fondo de la nulidad, la sentencia **reconoce implícitamente la existencia de una adopción irregular** y la verosimilitud de los hechos denunciados, abriendo el camino a la resolución definitiva sobre la filiación.

Utilidad:

Esta resolución tiene una **trascendencia excepcional**, tanto individual como colectiva:

- En el plano jurídico, **reabre formalmente el procedimiento de nulidad de adopción**, devolviendo a la jurisdicción navarra la capacidad de juzgar un caso vinculado a una trama de tráfico de menores.

- En el plano histórico, constituye la **primera resolución firme en España** que legitima la vía judicial para **restituir una filiación biológica suprimida mediante una adopción fraudulenta**.
- En el plano personal, marca el momento en que el Estado **reconoce oficialmente la existencia de la víctima y la veracidad de su reclamación**, tras más de cinco décadas de falsedad documental y silencio institucional.

La sentencia adquirió **firmeza en junio de 2025**, apenas unas horas después del fallecimiento del padre biológico del declarante, lo que otorga al documento una **dimensión simbólica y humana de cierre histórico**. Es, por tanto, el acto judicial que **restablece de hecho y de derecho la filiación biológica original**, sentando un precedente inédito en materia de memoria democrática y restitución de identidad.

Dossier de prensa

Descripción:

Compendio de artículos de prensa y material de difusión publicado tras la sentencia firme de la **Audiencia Provincial de Navarra (mayo–junio de 2025)**. Incluye dos piezas principales:

13 y 14 – Dossier de prensa: Público, 2025

Público, sección *Política / Tribunales* (por Ana María Pascual, 2 de julio de 2025): “*Una sentencia inédita devuelve la filiación biológica a un hombre adoptado a través de una trama de bebés robados*”. <https://www.publico.es/politica/tribunales/sentencia-inedita-devuelve-filiacion-biologica-hombre-adoptado-traves-trama-bebes-robados.html>

14 – Dossier de prensa: Jot Down, 2025

Jot Down (por Iván Gastañaga, 19 de septiembre de 2025): “*El derecho a recuperar los apellidos biológicos y conservar la adopción*”.

<https://www.jotdown.es/2025/09/apellidos-biologicos-conservar-la-adopcion>

Ambos artículos fueron recopilados en el **Dossier de Prensa Sentencia.pdf**, que reúne también fragmentos de entrevistas, material gráfico y notas explicativas emitidas por la **Plataforma de Víctimas de la Asociación María Madre de Bilbao**.

Propósito:

Documentar la **difusión pública y mediática del caso**, así como el **impacto social y jurídico** de una resolución considerada inédita en la historia judicial española. Los artículos analizan la sentencia desde la perspectiva de los **derechos humanos, la memoria democrática y la reparación de las víctimas de sustracción de menores**, presentando el caso de Olmo Gómez Aldaz como un **precedente legal y simbólico** en la lucha contra el robo de bebés y las adopciones fraudulentas.

Utilidad:

Este anexo cumple tres funciones fundamentales:

1. **Testimonial y pedagógica:** aporta visibilidad pública al caso y contextualiza su importancia en el marco de los crímenes de identidad y las políticas de reparación pendientes.
2. **Histórica:** preserva el registro mediático de un momento clave, en el que por primera vez se reconoce judicialmente la restitución de una filiación biológica sustraída durante el franquismo y mantenida oculta durante la democracia.
3. **Documental:** sirve como complemento de prueba indirecta del reconocimiento institucional y de la recepción pública del caso, integrándose como parte de la narrativa oficial del proceso de memoria y justicia.

Este dossier también acredita la **actividad colectiva de la Plataforma de Víctimas de la Asociación María Madre de Bilbao**, que acompañó y respaldó la causa, y que continúa impulsando el **reconocimiento de las víctimas del tráfico de menores como víctimas de violaciones de derechos humanos**.

Relación de anexos documentales

Tabla de archivos anexos

Nº	Título del documento	Fecha	Nombre del archivo
01	Partida literal de nacimiento	25/07/1971	DOGA_Anexo_01_Partida_Literal_Nacimiento_1971.pdf
02	Partida de bautismo	01/09/1971	DOGA_Anexo_02_Partida_Bautismo_1971.pdf
03	Escritura pública de adopción	18/04/1972	DOGA_Anexo_03_Escritura_Adopcion_1972.pdf
04	Partida de nacimiento de José Ramón Gómez Fernández	13/08/1949	DOGA_Anexo_04_Partida_Nacimiento_JRamon_Gomez_1949.pdf
05	Partida de nacimiento de Amaia Gómez Aldaz	21/10/1972	DOGA_Anexo_05_Partida_Nacimiento_Amaia_1972.pdf
06	Informe pericial de ADN (Olmo–Amaia)	11/2010	DOGA_Anexo_06_Informe_ADN_Olmo_Amaia_2010.pdf
07	Informe pericial psicológico	26/06/2019	DOGA_Anexo_07_Informe_Pericial_Psicologico.pdf
08	Solicitud de cambio de apellidos (R. C. de Alcorcón)	14/02/2022	DOGA_Anexo_08_Solicitud_Cambio_Apellidos_Alcorcon_2022.pdf
09	Solicitud de cambio de nombre (R. C. de Alcorcón)	14/02/2022	DOGA_Anexo_09_Solicitud_Cambio_Nombre_Alcorcon_2022.pdf

Nº	Título del documento	Fecha	Nombre del archivo
10	Auto de Incompetencia Funcional (Jdo. de Pamplona)	13/11/2024	DOGA_Anexo_10_Auto_Incompetencia_Pamplona_2024.pdf
11	Sentencia del Jdo de. Primera Instancia de Pamplona	13/11/2024	DOGA_Anexo_11_Sentencia_Primer Instancia_Pamplona_2024.pdf
12	Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra	12/05/2025 (firme junio)	DOGA_Anexo_12_Sentencia_Audiencia_Provincial_Navarra_2025.pdf
13	Impresión de la noticia desde la web del diario Público	03/07/2025	DOGA_2025_Anexo_13_Público_Una sentencia inédita devuelve la filiación biológica a un hombre adoptado _ 20250703.pdf
14	Impresión de la noticia desde la web de la revista Jot Down	17/10/2025	DOGA_2025_Anexo_14_JotDown_El derecho a recuperar los apellidos biológicos y conservar la adopción.pdf

Documentos sobre la Asociación María Madre de Bilbao

Los documentos relativos a la **Asociación María Madre de Bilbao** —estatutos, junta directiva, registro de 1969, así como la documentación de contexto histórico y jurídico— se encuentran recopilados y preservados en el informe específico *LAMM – Informe Asociación María Madre de Bilbao (2025)*, disponible públicamente en el repositorio **Zenodo** (DOI [10.5281/zenodo.17352586](https://doi.org/10.5281/zenodo.17352586)).

Asimismo, el informe “**AdoptadosBilbao.Blogspot.com – Informe y archivo digital completo (2025)**” (DOI [10.5281/zenodo.17363915](https://doi.org/10.5281/zenodo.17363915)) conserva la **integridad documental y digital del blog histórico** que durante años recogió testimonios, noticias y denuncias de víctimas vinculadas a la misma trama. Ese trabajo, de carácter archivístico y de preservación de la memoria digital, **garantiza el acceso público al contexto social y**

mediático en el que se inscribe este caso, aportando una visión colectiva del proceso de denuncia y reconstrucción histórica impulsado por las víctimas.

Observación final

La incorporación de estos anexos tiene un propósito **probatorio y memorial**, no meramente ilustrativo. Cada documento contribuye a demostrar la **continuidad del delito de sustracción de identidad**, la falsificación de filiación y su encubrimiento institucional, así como el proceso posterior de restitución de la verdad y reparación simbólica.

Índice

Tabla de contenidos:	pág.
Preámbulo jurídico y justificación de esta obra.....	2
I. Naturaleza y fundamento jurídico de los hechos.....	2
II. Encaje en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática	3
III. Tipificación de las formas de victimización	4
IV. Alcance de la violación y persistencia del daño	5
V. Finalidad y sentido de esta declaración.....	5
Prólogo	7
1. Contexto y antecedentes familiares.....	10
Contexto.....	10
Mi familia paterna.....	12
Mi familia materna.....	13
Trayectoria militar de Antimo Gómez Perdiguero	14
Referencias documentales	15
Síntesis biográfica	15
2. Nacimiento, Sustracción, Tráfico y Adopción Irregular	17
El encuentro de mis padres	17
El embarazo y la clandestinidad	17
El jesuita y la promesa de salvación	18
La Asociación María Madre de Bilbao	20
El procedimiento de inscripción de los expósitos	21
La casa de Gorliz y mi nacimiento	23
La separación y el silencio.....	24
El segundo embarazo: la decisión consciente de resistir	26

3.	Irregularidades registrales y adopción fraudulenta	27
	Mi inscripción de nacimiento como expósito	27
	El bautismo: legitimación religiosa de una identidad falsa	28
	La escritura de adopción de 1972: una formalidad sin justicia.....	30
	El encubrimiento final: destrucción del expediente y consolidación de la falsedad ..	31
	Consecuencias personales y jurídicas de la sustracción de identidad.....	32
	Guía documental: registros y certificaciones referenciadas (1971–1972).....	33
	1. Partida Literal de Nacimiento.....	34
	2. Partida de Bautismo.....	34
	3. Escritura Pública de Adopción	35
	Síntesis documental.....	36
4.	Santiago González Rueda.....	37
	Infancia, identidad y silencio	37
	La grieta del relato adoptivo: la emergencia de la pregunta por el origen.....	38
	El inicio de la búsqueda real	39
5.	La búsqueda de los orígenes (2010).....	41
	La búsqueda de los orígenes	41
	Los primeros contactos y gestiones	43
	El reencuentro con Amaia y la confirmación biológica.....	45
	Guía documental: Cronología del reencuentro (2010).....	47
	Fuentes documentales	48
	1. Correspondencia original (agosto–octubre de 2010)	49
	2. Informe pericial de ADN (noviembre de 2010).....	49
	3. Archivo personal (2010–presente)	49
	Nota de conservación y acceso.....	50
	Nota metodológica	51
6.	Diez años aprendiendo a ser hijo (2011–2021).....	52

I. Euforia, activismo público y colapso (2011-2013)	52
El despertar de la verdad (2011)	52
Expansión, exposición y desgaste	53
El derrumbe (2013)	55
II. Deconstrucción, aislamiento y enfermedad (2014–2017).....	56
El descenso (2014) — la psicoterapia profunda, Gorka, la verdad sobre Miki.	56
El invierno interior (2015–2016).....	58
El fondo (2017)	59
III. Refugio, recuperación y denuncia (2017-2021)	60
El refugio (2017–2018)	60
El camino del cuerpo (2019–2020)	61
El deber (2021).....	62
Epílogo: Vivir en verdad.....	63
7. Del testimonio a la justicia	65
El intento administrativo de restitución	66
La prueba del tiempo y la voz en sala.....	67
La restitución y el duelo.....	68
Significación de la restitución de la filiación biológica.....	70
Epílogo final	72
Línea temporal de los hechos (1971–2025).....	75
1971 – Nacimiento y sustracción de identidad.....	75
1972 – Adopción notarial irregular y encubrimiento	75
1971–1989 – Silencio y ocultamiento	75
1999–2003 – Paternidad y primera reconstrucción personal	75
2010 – Inicio de la búsqueda y primera prueba biológica.....	75
2019 – Informe pericial psicológico.....	76
2022 – Intento de rectificación registral.....	76

2024 – Sentencia de filiación biológica (Pamplona).....	76
2025 – Sentencia firme de la Audiencia Provincial de Navarra	76
2025 – Reconocimiento público y social	76
Anexos documentales	77
Documentos de identidad y filiación	77
01 - Partida literal de nacimiento	77
02 - Partida de bautismo.....	78
03 - Escritura pública de adopción.....	78
04 - Partida de nacimiento de José Ramón Gómez Fernández (Burgos, 1949).....	79
05 - Partida de nacimiento de Amaia Gómez Aldaz (Pamplona, 1972)	80
Pruebas científicas y periciales	81
06 - Informe pericial de ADN	81
07 - Informe pericial psicológico (2019).....	82
Documentación judicial	85
08 - Solicitud de cambio de nombre.....	85
09 - Solicitud de cambio de apellidos	86
10 – Auto de incompetencia funcional.....	87
11 - Sentencia	88
12 – Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra	90
Dossier de prensa	91
13 y 14 – Dossier de prensa: Público, 2025	91
14 – Dossier de prensa: Jot Down, 2025.....	91
Relación de anexos documentales	93
Tabla de archivos anexos	93
Documentos sobre la Asociación María Madre de Bilbao.....	94
Observación final.....	95
Índice	96

